

Illustration: Lea Nussbaum

«... und die jüngere Schwester ist dann 720 Jahre alt.»

Lösungskompetenz im Bereich Textaufgaben im sprachbewussten
Mathematikunterricht / eine empirische Arbeit

Eingereicht von: Carmen Kuhn

Begleitung: Prof. Dr. Dennis Hövel

24. Juni 2022

«Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.»
Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus

Abstract

Kinder niedriger sozial-ökonomischer Herkunft sind im Fach Mathematik bereits in der Primarschule weniger erfolgreich als privilegiere Kinder. Die Leistungsunterschiede lassen sich zum grossen Teil aus der unterschiedlichen Sprachkompetenz erklären. Welche Rolle die Sprachkompetenz im vermeintlich spracharmen Fach Mathematik spielt und wie die Lehrperson einen sprachbildenden, sprachbewussten Unterricht im Hinblick auf mehr Bildungsgerechtigkeit gestalten kann, wird im ersten Teil der Arbeit skizziert. Im zweiten Teil wird exemplarisch auf das Thema Textaufgaben eingegangen, insbesondere wird das Prozessmodell zur Bearbeitung von Textaufgaben nach Kurt Reusser vorgestellt. Anhand einer empirischen Untersuchung wird überprüft, inwiefern die Lösungskompetenz aufgrund der erworbenen Strategien im Rahmen einer Förderung über acht Wochen beeinflusst werden kann.

Abkürzungen

AV	Abhängige Variable
CBM	Curriculum-based Measurement
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
KLP	Klassenlehrperson
PEM-T	Percentage of data exceeding a median trend
PIKAS	Prozessbezogen, Inhaltsbezogen, Kompetenzorientiert, Anregung fachbezogener Schulentwicklung (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik; frei zugängliche Website des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, zur Unterstützung der Umsetzung der neuen Lehrpläne) pikas-digi.dzlm.de und pikas-kompakt.dzlm.de . Das Projekt wurde 2009 mit Unterstützung der Deutschen Telekom Stiftung und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW ins Leben gerufen.
SHP	Schulische Heilpädagog:in
SOKKE	Sozialisation und Akkulturation in Erfahrungsräumen von Kindern mit Migrationshintergrund
SuS	Schüler und Schülerinnen
UV	Unabhängige Variable
ZPD	Zone of proximal development (nach Lev Vygotsky)

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Abkürzungen

1	Einleitung	7
2	Sprache als Schlüssel zu Bildungserfolg in der Mathematik	8
2.1	Sprachregister, Bildungssprache	8
2.2	Welche Rolle spielt Sprache in der Mathematik?	10
2.2.1	Sprachliche Hürden in der Mathematik	11
2.2.2	Sprachbewusster Mathematikunterricht	11
2.2.2.1	Aufbau des Fachwortschatzes	12
2.2.2.2	Scaffolding	15
2.3	Aktuelle Forschung zur Rolle der Sprache in der Mathematik	17
3	Teilgebiet Textaufgaben, exemplarisch	18
3.1	Definition Textaufgaben	18
3.2	«Gute Sachaufgaben/Textaufgaben» – Kriterien	19
3.3	Sprachliche Hürden beim Lösen von Textaufgaben	20
3.3.1	Textverstehen	20
3.3.2	Mathematische Fachsprache	22
3.4	Prozessmodell zur Bearbeitung von Textaufgaben nach Kurt Reusser ...	23
3.4.1	Strategien zum Lösen von Textaufgaben	28
3.4.2	Info-Netz nach Susanne Prediger	29
3.5	Einblick in die aktuelle Forschung zu Textaufgaben	31
3.6	Forschungsfrage(n)	34
4	Aufbau eines Förderprogramms zum Thema Textaufgaben unter besonderer Berücksichtigung sprachlicher Aspekte	35
4.1	Einbettung im Klassenunterricht.....	35
4.2	Sprachlich fokussierte Förderung im Bereich Textaufgaben – Übersichtsplan	35
4.3	Skizzieren	36
5	Überprüfung der Wirksamkeit des Förderprogramms	36
5.1	Forschungsdesign	36
5.1.1	Experimentelles Forschungsdesign	37
5.1.2	Experimentelle Einzelfallforschung	37
5.1.3	Versuchsplan zu einer experimentellen Einzelfallstudie zur Wirksamkeit der Fördereinheit zum Lösen von Textaufgaben – das Multiple-Baseline-Design	38
5.2	Auswahl / Erstellung der Textaufgaben	40

5.3	Auswahl der Kinder	40
5.3.1	Beschreibung der Kinder	41
5.4	Durchführung der multiplen Einzelfallforschung, Verlaufsplanung	42
5.4.1	Erhebungsinstrumente Baseline A-Plan (Aufgaben Pool 1)	43
5.4.2	Erhebungsinstrumente B1-Plan (Aufgaben Pool 2)	43
5.4.3	Erhebungsinstrumente B2-Plan (Aufgaben Pool 3)	43
6	Auswertung der Daten / Visualisierung	44
6.1	Ergebnisdarstellung	44
6.2	Interpretation der Daten	52
6.2.1	Vergleich Förderphase B1 und B2	54
6.2.2	Schriftliche Auswertung des Förderprogramms durch die SuS	56
6.3	Diskussion	56
6.3.1	Beantwortung der Forschungsfrage	56
6.3.2	Schulpraktische Implikationen	57
6.3.3	Methodenkritik	59
6.4	Persönliche Erkenntnisse	61
7	Verzeichnisse	64
7.1	Literaturverzeichnis	64
7.2	Abbildungsverzeichnis	70
7.3	Tabellenverzeichnis	72
7.4	Verzeichnis Anhang	72

1. Einleitung

Am Anfang stand die Frage: Weshalb zeigen Kinder benachteiligter sozioökonomischer Herkunft in Mathematiktests durchschnittlich deutlich schwächere Leistungen als Kinder aus privilegierteren Familien? Im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit ist die Erforschung dieser Frage von hoher Relevanz. Verschiedene Studien der letzten 20 Jahre zeigen ein deutliches Bild: Zu einem grossen Teil lassen sich diese Leistungsdifferenzen durch unterschiedlich ausgeprägte Sprachkompetenz erklären (vgl. Ufer et al., 2013). Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund resp. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache betroffen sind, sondern auch einsprachig aufwachsende Kinder deutscher Muttersprache (Prediger et al., 2015).

Der schulische Unterricht wird ab der 1. Klasse meist strikt unterteilt in Sprache und Mathematik. Nicht selten können Kinder mit Migrationshintergrund respektive spracharme Kinder deutschsprachiger Herkunft im 1. Schuljahr relativ erfolgreich am Mathe-Unterricht teilnehmen. Spätestens ab dem 2. Jahr stellen sich jedoch Schwierigkeiten ein: Innerhalb des Faches Mathematik wird zunehmend eine Fachsprache verwendet, die als Teil der Bildungssprache zu verstehen ist und die insbesondere diesen Kindern nicht aus ihrem Alltag bekannt ist (Heinze et al., 2011, S. 26).

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, dass Kinder, die nicht grundsätzlich im mathematischen Lernen beeinträchtigt sind, deren sprachliche Kompetenzen bisher jedoch nicht genügend aufgebaut und gefördert worden sind, mit mehr Erfolg am Regelunterricht im Fach Mathematik teilhaben können. Auf Lehrenden-Seite gilt darum, einerseits im inklusiven Klassenunterricht sprachliche Bildung als wichtiges Element im Mathematikunterricht anzuerkennen, andererseits auf die speziellen Bedürfnisse einzelner Kinder mit sprachlichen Defiziten einzugehen und diese zu fördern. In einem ersten Schritt wird der Frage nachgegangen, welche Rolle die Sprache im Fachunterricht der Mathematik spielt. Weiter wird ausgelotet, welche sprachlichen Hürden es im Fach zu überwinden gilt und wie diese Hürden in einem sprachbewussten, sprachfördernden Unterricht abgebaut werden können. Zudem wird ein Blick auf die aktuelle Forschung zur Rolle der Sprache in der Mathematik geworfen (Meyer & Tiedemann, 2017).

Exemplarisch untersucht die vorliegende Arbeit die Bearbeitung von Textaufgaben, da anhand dieser das Ausmass sprachlicher Stolpersteine besonders gut sichtbar gemacht werden kann, zeigt sich doch der Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung bei Textaufgaben besonders deutlich. Der Begriff «Textaufgabe» bezieht sich in der vorliegenden Arbeit auf die Definition von Jennifer Dröse (siehe S. xxx, nach Dröse, 2019, S. 9); Eigenheiten werden geklärt und verschiedene Ausprägungen innerhalb der Sparte erläutert. Nach einem Einblick in die aktuelle Forschung zu Textaufgaben (Stephany, 2018; Dröse, 2019) werden Kriterien dargelegt, die «gute» Textaufgaben ausmachen (Winter, 2003). Ein kurzer Überblick zu Textaufgaben in den aktuellen obligatorischen Lehrmitteln des Kantons Zürich findet sich in Anhang.

Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, (sprachliche) Schwierigkeiten allein im Bereich des Sachrechnens, zu dem die Sparte Textaufgaben gezählt wird, zu orten. Sprachliche Kompetenzen wie Verbalisieren, Kommunizieren, Argumentieren, Begründen, Darstellen, Modellieren, Problemlösen haben längst Eingang in sämtliche Bereiche der Mathematik gefunden und sind in deutschsprachigen Lehrplänen der Mathematik tief verankert.

Im Ganzklassenunterricht wird das Thema Textaufgaben nach dem Prozessmodell von Kurt Reusser didaktisch aufgearbeitet. Dazu werden passende Strategien zur Problemlösung und zum Textverstehen eingeführt und eingeübt. Unter Berücksichtigung weiterer sprachbildender Massnahmen wird in einer kleineren Gruppe untersucht, ob die Lösungskompetenz aufgrund der erlernten Strategien sowie einer sprachbewussten Haltung der Lehrpersonen, exemplarisch im Thema Textaufgaben, gesteigert werden kann.

Durch eine Sensibilisierung in einem spezifischen Bereich (Textaufgaben) strebt die Arbeit an, den Transfer eines sprachbewussteren, sprachfördernden Mathematikunterrichts in weitere Teilgebiete zu ermöglichen.

2. Sprache als Schlüssel zu Bildungserfolg

«Sprachförderung im Fach ist nicht alles, aber ohne Sprachförderung im Fach ist alles nichts.»
(Leisen, 2010)

2.1 Sprachregister, Bildungssprache

Unterrichtssprache an unseren Schulen im Fach Mathematik ist Deutsch. Die Sprache im Fach spielt aber auf verschiedenen Registern, je nach Anforderungssituation – Sprachregister geben Auskunft über die funktionale Verwendung von Sprache (Halliday, 1985/89). Das fachliche Lernen und die schulische Kommunikation finden grösstenteils in der Bildungssprache statt (Leisen, 2011). Der Begriff Bildungssprache umfasst die einzelnen Fachsprachen (z. B. mathematische Fachsprache mit ihren Symbolen, Abkürzungen etc.), ebenso die Unterrichtssprache im Allgemeinen. Cummins (1979) unterteilt die sprachlichen Ausdrucksweisen in BICS- und CALP-Fähigkeiten. BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) umfasst die grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten zur Bewältigung des Alltags, also alltagssprachliche Kompetenzen, CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) die schulbezogenen kognitiven Sprachkenntnisse, also bildungssprachliche Kompetenzen. CALP-Fähigkeiten sind entsprechend zentral für den schulischen Erfolg.

<p style="text-align: center;">Alltagssprache BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills = grundlegende Kommunikationsfähigkeit)</p>	<p style="text-align: center;">Bildungssprache CALP (Cognitive Academic Language Proficiency = schulbezogene kognitive Kenntnisse)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • beschreibt sprachliche Fähigkeiten in der Alltagskommunikation • beschreibt Sprachfähigkeiten im interpersonalen Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> • beschreibt sprachliche Fähigkeiten der Bildungssprache • beschreibt sprachliche Fähigkeiten im kognitiv akademischen Bereich

Tabelle 1: Unterschiede zwischen BICS und CALP (Leisen, 2011, S. 12, nach Cummins 2000)

Merkmale der Alltagssprache	Merkmale der Bildungssprache
<ul style="list-style-type: none"> • zirkuläre Argumentationen • Wiederholungen • Gedankensprünge • unvollständige Sätze • grammatikalische Fehler • unpräzisen Wortgebrauch • Füllwörter 	<ul style="list-style-type: none"> • lineare Argumentation • wenige Wiederholungen • keine Gedankensprünge • vollständige und komplexe Sätze • keine grammatikalischen Fehler • einen präzisen Wortgebrauch • keine Füllwörter

Tabelle 2: Merkmale der Alltags- und der Bildungssprache (Leisen, 2011, S. 13)

Ähnlich definiert Verboom die Kennzeichen der Fachsprache, sie seien «eine abstrahierende, generalisierende, unpersönliche Ausdrucksweise mit einem Maximum an Prägnanz und einem Minimum an Redundanz, häufig verbunden mit im Alltag wenig verwendeten grammatikalischen Strukturen» (Verboom, 2008, S. 97). In der Alltagssprache hingegen, die meist in mündlichen Kommunikationssituationen eingesetzt wird, reichen auch vagere, etwas ungenauere Ausdrucksweisen, diese werden oft durch Mimik, Gestik und durch Zeigewörter (deiktische Ausdrücke) ergänzt.

Gespräche zwischen den SuS in der Pause, in Spielsituationen oder in einem informellen Lehrer-Schüler-Gespräch bewegen sich mehrheitlich im Register der Alltagssprache.

Der Text im Schulbuch, in der Zeitung oder die Sprache der Lehrpersonen im Unterricht konfrontiert die SuS jedoch mit dem Register der Bildungssprache (Gogolin, 2009). Diese «Sprache der Distanz» (Koch & Österreicher, 1985) weist auch in gesprochener Form viele Merkmale der Schriftlichkeit auf, sie wird als konzeptionell schriftlich bezeichnet, im Gegensatz zur Alltagssprache, die konzeptionell mündlich bezeichnet wird, auch wenn sie in schriftlicher Form (z. B. Mail, SMS, Chat) erscheinen kann. Bildungssprache ist nicht fachspezifisch, bezieht sich jedoch auf einen «gemeinsamen sprachlichen Nenner» verschiedener Schulfächer (Gogolin 2009). Gogolin definiert die Bildungssprache folgendermassen (Gogolin, 2008, S. 26):

«Gemeint ist das einen schulischen Bildungsgang durchdringende formelle Sprachregister, das vor allem der Übermittlung von hoch verdichteten, kognitiv anspruchsvollen Informationen in kontextarmen Konstellationen dient. (...) Bildungssprache ist dasjenige Register, dessen Beherrschung den 'erfolgreichen Schüler' auszeichnet. Es unterscheidet sich von der 'Umgangssprache' durch die Verwendung fachlicher Terminologie und die Orientierung an syntaktischen Strukturen, Argumentations- und Textkompositionsregeln, wie sie für den schriftlichen Sprachgebrauch gelten.»

In den Fächern begegnen die SuS zusätzlich Fachsprachen, die also als Teile der Bildungssprache verstanden werden können. Fachliche Texte werden geschrieben, ohne dass die Adressaten bereits bekannt sind. Die Texte müssen gut geplant sein, präzise in der Wortwahl, alle zum Verständnis des

Textes nötigen Informationen müssen der LeserIn zur Verfügung gestellt werden, damit das Verstehen ohne Rückfragen, orts- und zeitunabhängig gelingen kann (Meyer & Tiedemann, 2017, S. 13). Fachsprache muss exakt und um Vollständigkeit bemüht sein, was einen Text tendenziell auch sprachlich komplex macht. Zur präzisen Klärung werden dem Hauptsatz Nebensätze beigefügt, verbunden durch Konjunktionen, es folgen noch Einschübe, Präpositionen, Passivkonstruktionen etc.. Zur Fachsprache gehören auch der jeweilige Fachwortschatz, Wörter, die nur einer speziellen Disziplin angehören (z. B. mathematische, chemische, physikalische Fachausdrücke) sowie bekannte Wörter aus dem herkömmlichen Wortschatz, denen aber im Fach eine neue Bedeutung zukommt (z. B. ein Bruch, eine Wurzel ziehen).

2.2 Welche Rolle spielt Sprache in der Mathematik?

Sprachliche Kompetenzen stellen innerhalb der Mathematik ein essenzielles Element dar, was den Lehrenden wie auch dem sozialen Umfeld der SuS oft noch zu wenig bewusst ist. Um sich Inhalte der Mathematik zu erschliessen, ist Sprache unabdingbar; sie ist die Voraussetzung, damit Lernprozesse in Gang gesetzt werden können (nach Meyer & Tiedemann, 2017). In ihrer gemeinsamen Veröffentlichung zu Sprache in der Mathematik in der Buchreihe «Mathematik im Fokus» gehen Michael Meyer und Kerstin Tiedemann der Frage nach, welche Rolle Sprache in der Mathematik einnimmt, sie untersuchen die äusseren Erscheinungsformen der Sprache im Fach sowie ihre Funktionen. Die folgende Zusammenstellung bezieht sich zum Teil auf diese Veröffentlichung. Der bewusste Umgang mit Sprache ermöglicht das Reflektieren über den unterrichtlichen Sprachgebrauch und ein gezielt gesteuerter Einsatz von Sprache wird dadurch möglich. Bis heute wird Mathematik häufig als spracharm bezeichnet und daher kaum je den sprachlichen Fächern des Unterrichts zugeordnet. Um aber über die Mathematik als Wissenschaft von Mustern und Strukturen nachzudenken, bedarf es sprachlicher Mittel. Durkin und Shire drücken dies so aus: «Mathematics education begins and proceeds in language, it advances and stumbles because of language, and its outcomes are often assessed in language» (Durkin & Shire, 1991, S. 3).

Mathematische Bildung ist untrennbar mit Kompetenzen der Sprachproduktion sowie der Sprachrezeption verknüpft.

Sprachverwendung: (Sprachproduktion)	Sprachverstehen: (Sprachrezeption)
Verbalisieren von Lösungswegen / Vorgehensweisen	Nachvollziehen von Beschreibungen, Erklärungen
Beschreiben von mathematischen Mustern	Verstehen von Arbeits- / Handlungsanweisungen
Erklären / Begründen von Zusammenhängen	Erschliessen von Sachtexten, Sachaufgaben
Erfinden von Rechengeschichten / Sachaufgaben	

Abb. 1: Hepberger, B. Sprachliche Anforderungen im Math-Unterricht (Vorlesung HfH, 2019)

Anhand untenstehender Abbildung zeigt Susanne Prediger auf, weshalb die Sprachkompetenz auch innerhalb der Mathematik eine wichtige Rolle spielt (2015).

«Der Einfluss der Sprachkompetenz auf Mathematikleistung ist stärker als die Lesekompetenz oder der Migrationshintergrund.» (vgl. Pisa 2009, Ufer et al. 2013, Prediger, Wilhelm et al. 2015)

Abb. 2: Einfluss der Sprachkompetenz auf die Mathematikleistung (Prediger, 2015)

2.2.1 Sprachliche Hürden in der Mathematik

Mangelnde Sprachkompetenz stellt entsprechend gravierende Hürden für die Lernenden auch im Fachunterricht dar. Josef Leisen (2011, S. 16) fasst die sprachlichen Hürden im Fachunterricht wie folgt zusammen:

- die Lernenden vermischen Alltags- und Fachsprache;
- sie suchen nach (Fach-)Begriffen;
- sie verfügen über einen begrenzten (Fach-)Wortschatz;
- sie geben einsilbige Antworten und vermeiden ganze Sätze;
- sie sprechen unstrukturiert, holprig, unpräzise und können ihre Sätze nicht zu Ende führen;
- sie verwenden fachliche Sprachstrukturen nicht korrekt;
- sie sprechen und hören lehrerzentriert;
- sie wenden Vermeidungs- oder Ausweichstrategien an;
- sie vermeiden zusammenhängendes und diskursives Sprechen;
- sie haben Schwierigkeiten mit dem Lesen von Fachtexten.

2.2.2 Sprachbewusster Mathematikunterricht

Wie Leisen aufzeigt (2011), ist Sprachförderung eine fächerübergreifende Aufgabe. Der Aufbau sprachlicher Kompetenzen steht nicht neben oder in Konkurrenz zu den fachlichen Inhalten, sondern

sie soll gleichzeitig mit dem Lernen der Fachinhalte stattfinden – was einen Unterricht erfordert, der konsequent sprachsensibel aufgebaut ist (Leisen, 2011). Damit das fachliche Lernen nicht durch sprachliche Hürden behindert wird, müssen diese sprachlichen Stolpersteine vorerst aufgedeckt werden (vgl. 2.2.1), um diese durch konsequente Förderung abzubauen. Dies erfordert von den Lehrkräften ein Bewusstsein über die Nutzung der verschiedenen Sprachregister, auch über morphologische und syntaktische Besonderheiten der Fachsprache sowie eine didaktische Ausrichtung des Unterrichts, die den kontinuierlichen Aufbau der Fachsprachen ermöglicht. Eine gute Sprachförderung im Fachunterricht setzt die SuS einem «CALP-Sprachbad» aus, das sprachlich reichhaltig und kognitiv anregend ist (Abb. xxx). «Im CALP-Sprachbad beobachten, erproben und generieren die Lernenden Sprache. Sie nehmen sie auf, wenden sie an und entwickeln Sprachbewusstheit. All dies geschieht ständig gleichzeitig und je nach Situation in unterschiedlichem Ausmass. Aber immer ist das fachliche Lernen von einem anregenden Sprachbad umgeben» (Leisen, 2011, S. 13). Anhand untenstehender Abbildung zeigt Susanne Prediger auf, weshalb die Sprachkompetenz auch innerhalb der Mathematik eine wichtige Rolle spielt (2015). «Der Einfluss der Sprachkompetenz auf Mathematikleistung ist stärker als die Lesekompetenz oder den Migrationshintergrund.» (vgl. Pisa 2009, Ufer et al. 2013, Prediger, Wilhelm et al. 2015)

Abb. 3: Fachunterricht als CALP-Sprachbad (Leisen, 2010, S. 76)

2.2.2.1 Aufbau des Fachwortschatzes

Vielen Kindern fällt es schwer, über Beziehungen zwischen den Zahlen zu sprechen. Dazu braucht es einen speziellen Fachwortschatz, der über die Jahre planvoll und sorgfältig aufgebaut werden muss, da es ein Wortschatz ist, der in der Alltagssprache der Kinder nur selten vorkommt. «Schülerinnen und Schüler müssen fachliche Begriffe beherrschen, um sich mit Fachinhalten auseinandersetzen zu können sowie ihr Fachwissen aufzubauen und zu erweitern» (Beese, 2014, S. 58). Ein breit erforschtes und erprobtes Konzept zum Aufbau eines Fachwortschatzes ist das WEGE-Konzept nach Lilo Verboom (Verboom, 2017). Das Konzept wurde aus dem Bedürfnis heraus entwickelt, spracharme und DaZ-Kinder im Aufbau des benötigten Fachwortschatzes zu unterstützen, ohne fachliche Inhalte zu vernachlässigen. Das WEGE-Konzept baut auf den 4 wesentlichen Elementen des Wortschatzlernens auf (Verboom, 2017, S. 25): **W**ortspeicher, **E**inschleifübungen, **G**anzheitliche

Übungen und Eigenproduktionen. Im Folgenden wird das Wesentliche dieser Elemente kurz dargestellt und erläutert.

a) Wortspeicher:

Wortspeicher werden am Gewinn bringendsten gemeinsam erstellt und visualisiert (z. B. auf Plakaten aufgehängt). Das bedeutet, solche Plakate werden mit der ganzen Klasse oder der Fördergruppe entwickelt und nach und nach ergänzt und überprüft. Visualisierungen, Bilder verschiedener Darstellungen mit passenden Materialien, erleichtern den Zugang wesentlich. Es geht darum, dass die neuen Fachbegriffe wahrgenommen und verstanden werden. Wichtig ist, dass diese in einen Kontext eingebettet werden, d. h., ganze Satzteile, Satzmuster, passende Symbole und evtl. Beispiele gehören dazu. Beispiele zu Wortspeicher-Postern finden sich u. a. bei Ellen Kraft (2015); wie solche Poster mit den SuS entwickelt und gestaltet werden können, beschreibt Melanie Bettner detailliert und praxisnah (Bettner, 2019).

Abb. 4: Beispiel eines Wortspeichers zum Thema Hundertertafel (WEGE-Konzept, Pikas kompakt) <https://pikas-kompakt.dzlm.de/schwerpunkte/sprachbildend-unterrachten#toc--wege-konzept-sRwrGuOH>

b) Einschleifübungen:

Zur Verankerung des neu erworbenen Wortschatzes wird er in grundlegenden differenzierenden Übungen «eingeschliffen». Dies soll in einem eng begrenzten sprachlichen und inhaltlichen Rahmen geschehen, unterstützt z. B. durch gleichbleibende Satzmuster, wie die Beispiele von PIKAS zeigen (ps://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_4__Sprachfoerderung_im_Mathematikunterricht/UM/Zusammenstellung_verschiedene_Einschleifuebungen.pdf, zuletzt eingesehen am 3. 5. 22):

- Die Schülerinnen und Schüler zerbrechen, zerlegen und zerteilen Gegenstände und Punktestreifen und begleiten dies sprachlich: „Ich zerteile (zerlege) die ganze Tafel Schokolade in 2 Teile. Das eine Teil hat 3 Schokostücke. Das andere Teil hat 6 Stücke.“ „Ich zerschneide den ganzen Punktestreifen in 2 Teile. Das eine Teil hat“
- Ein Kind verteilt verdeckt acht Plättchen in seine beiden Hände (z.B. sieben und eins) und legt die geschlossenen Hände auf dem Tisch

ab. Das Partnerkind versucht die Zerlegung zu erraten: „Du hast die 8 n 3 und 5 zerlegt.“ Dabei zeigt es jeweils auf die linke und rechte Hand. Antwort: „Richtig zerlegt, falsch geraten.“

c) Ganzheitliche Übungen:

Nun wird ein individuelleres Angebot weiterführender Übungen mit dem Ziel der Aktivierung und flexiblen Anwendung des neu erworbenen Fachwortschatzes in einem erweiterten inhaltlichen Kontext angeboten. Die im Verlauf der Unterrichtsreihe erlernten neuen Mathe-Wörter/Fachbegriffe sowie entsprechende Redewendungen müssen in ganzheitlichen Übungen in einem unabhängigen Kontext selbstständig genutzt werden können. Gelingt dies noch nicht, wird weiter an Einschleifübungen gearbeitet.

Abb. 5: Ganzheitliche Übung, Dominosteine (aus dem WEGE-Konzept, Pikas kompakt)

<https://pikas-kompakt.dzlm.de/schwerpunkte/sprachbildend-unterrachten#toc--wege-konzept-sRwrGuOH>

d) Eigenproduktionen:

In offeneren Aufgaben sollen die neu erworbenen Sprachmittel nun selbstständig angewendet werden, ob in mündlicher oder schriftlicher Form. Bei dieser Übungsform wird der individuelle Lernstand der SuS besonders deutlich sichtbar und eignet sich somit als Diagnose-Instrument.

Abb. 6: Forscherbericht zur Hundertertafel (aus dem WEGE-Konzept, Pikas kompakt)

<https://pikas-kompakt.dzlm.de/schwerpunkte/sprachbildend-unterrachten#toc--wege-konzept-sRwrGuOH>

Zu Beginn eines neuen Themas wird eine *Bedarfsanalyse* erstellt. Welche sprachlichen Anforderungen birgt der zu erarbeitende Unterrichtsstoff? Der spezifische Fachwortschatz sowie

Ausdrücke, die Relationen zwischen den Textbausteinen herstellen und geeignete Satzmuster werden herausgearbeitet.

Es folgt eine *Lernstandserfassung*; gibt es sprachliche Vorkenntnisse, an die der neue Wortschatz angeknüpft werden kann? Standardisierte Verfahren, um dies festzustellen, existieren nicht (Verboom, 2017, S. 26), es kann entweder das Unterrichtsgespräch bei der Einführung des neuen Themas auf die sprachlich verwendeten Redemittel hin beobachtet und analysiert werden oder eine schriftliche Eingangs-Standortbestimmung durchgeführt werden.

Aufgrund der Lernstandserfassung können nun fachliche sowie auch sprachliche *Lernziele* festgelegt werden. Sprachliche Lernziele können z. B. der stimmige Gebrauch von Präpositionen sein, der sichere Gebrauch von üblichen Satz- und Fragemustern und – immer wieder – die korrekte Aussprache von zwei- oder mehrstelligen Zahlen (Zahlendreher!).

2.2.2.2 Scaffolding

Eine weitere Strategie, die zudem teilweise dem zuvor genannten WEGE-Konzept zu Grunde liegt, stellt das Scaffolding dar. Der folgende Abschnitt beruft sich vor allem auf die Darstellung von Gabriela Kniffka (2008). Der Begriff Scaffolding (ein Gerüst erstellen) wird in der sprachwissenschaftlichen Literatur nicht einheitlich definiert, hier stützt sich die Verwendung auf Pauline Gibbons (2002), die damit ein Unterstützer-System im sprachsensiblen Fachunterricht bezeichnet. Ein sprachliches Gerüst soll den Lernenden dazu dienen, sich neue sprachliche sowie fachliche Inhalte anzueignen (Kniffka, 2008). Sie können dadurch mit Anforderungen konfrontiert werden, die etwas über ihrem derzeitigen Kompetenzniveau liegen, das «Scaffold» soll die Lücke schliessen zwischen dem, was ein Lernender resp. eine Lernende bereits selbstständig bewältigen kann und dem, was mit Unterstützung möglich ist (Kniffka, 2008). Nach und nach soll das Gerüst abgebaut werden, und der Lernende kann somit in die «Zone der nächsten Entwicklung» (nach Wygotsky in: Hoppenstedt, 2010, S. 14) vordringen. Gibbons setzt das Scaffolding aus den folgenden vier Bausteinen Scaffolding zusammen:

a) **Bedarfsanalyse**

Die Bedarfsanalyse untersucht den neuen Stoff aus fachlicher Sicht, das heisst z. B., welche sprachlichen Anforderungen werden gesetzt.

b) **Lernstandserfassung**

Der Sprachstand der SuS wird anhand einer Lernstandserfassung festgestellt und mit den sprachlichen Anforderungen des neuen Unterrichtsthemas verglichen.

c) **Unterrichtsplanung**

Aus den Erkenntnissen aus a) und b) kann der Unterricht des Fachunterrichts nun gezielter geplant werden.

Diese drei Punkte machen zusammen das «Makro-Scaffolding» aus. Das Vorwissen, Vorerfahrungen und der Sprachstand der Lernenden wird in die Unterrichtsplanung einbezogen, entsprechend wird passendes Zusatzmaterial angeboten, Lernaufgaben werden sequenziert (Heranführung an den neuen Lerngegenstand), Arbeitsformen werden festgelegt, es wird auf verschiedene

Darstellungsformen und ein reichhaltiges, differenziertes Angebot geachtet und metakognitive Sequenzen ergänzen den Unterricht (Gibbons, 2002).

d) **Unterrichtsinteraktion**

Die darauffolgende Unterrichtsinteraktion bezeichnet Gibbons als «Mikro-Scaffolding». Die Unterrichtsinteraktion soll sich nicht auf das bekannte LehrerInnen/SchülerInnen-Schema eines fragend-entwickelnden Unterrichts beschränken. Es werden authentische Gesprächssituationen herbeigeführt, denen «echte» Fragen entspringen, es wird auf komplexere Äusserungen gezielt (keine ja/nein-Antworten) und Schülerantworten werden in fachliche Zusammenhänge eingebettet; betont wird auch das aktive Zuhören der Lehrperson.

Unter Scaffolding wird also bedeutend mehr verstanden als ein blosses Wörter- oder Satz-Gerüst. «In our view, scaffolding, unlike good teaching generally, is specific help that provides the intellectual 'push' to enable students to work at 'the outer limits of the ZPD.» (Hammond & Gibbons, 2005, S. 25)

2.2.2.3 Die Rolle der Lehrperson im sprachbewussten Mathematik-Unterricht

Die Lehrperson verfügt über das fachliche Wissen, sie kann die fachlichen Inhalte von einem höheren Standpunkt aus durchdringen. Zudem verfügt sie über das fachdidaktische Wissen, das heisst, sie kann den SuS die fachlichen Inhalte altersgemäss und verständlich näherbringen. Das pädagogische Wissen der Lehrperson «bezieht sich auf den Prozess des Lehrens und Lernens, um konkrete Förderung und Optimierung zu erreichen» (Hammer & Reiss, 2013, S. 19). Lehrende nehmen gegenüber der SuS eine Vorbildfunktion ein; dies tun sie in Bezug auf soziales und emotionales Verhalten, aber *ebenso* in Bezug auf einen bewussten Umgang mit der Sprache.

Gesprächskompetenzen sind von grosser Bedeutung, um fachliche Gespräche führen zu können. Die Lehrperson begleitet solche Gespräche, sie bietet Unterstützung an, lässt den Lernenden aber auch Zeit, ihre Gedanken zu entwickeln und sich auszudrücken. Im Fachunterricht zeigt die Lehrperson den Kindern auf, wie über fachliche Inhalte gesprochen werden kann. Kompetenzen wie Kommunizieren, Verbalisieren, Begründen, Darstellen, Argumentieren, Modellieren werden täglich im Fachunterricht eingeübt, es ist auch eine grundsätzliche Aufgabe der Lehrperson, die Kommunikationsfertigkeiten der SuS untereinander zu unterstützen und zu fördern (Musyl, 2017, S. 31 nach: Brandt & Naujok, 2011). Sie fördert somit das Vertrauen der SuS in ihre Handlungsprozesse, ermöglicht den Lernenden, sich selbstwirksam zu erleben. Sie sollen unbedingt ermutigt werden, sich aktiv an fachlichen Gesprächen zu beteiligen, Überlegungen anzustellen, ihre Denkprozesse zu verbalisieren und eigene Ideen zu entwickeln (Verboom, 2011a).

Daneben vermittelt die Lehrperson den Lernenden, wie die Fachsprache der Mathematik korrekt verwendet wird. Musyl (2017) weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Fachsprache kontinuierlich anzuwenden und dass (vorsichtig) sprachliche Korrekturen vorgenommen werden sollen, um den unterschiedlichen Gebrauch der Alltags- und der Fachsprache aufzuzeigen.

Die Lehrperson sollte die SuS dazu ermutigen, ihre neu erworbenen fachsprachlichen Redemittel anzuwenden und Fragen so zu stellen, dass sich diese nicht mit einem Wort, ja oder nein, beantworten lassen.

Weitere Ideen und Anregungen zur Realisierung eines sprachsensiblen Mathematik-Unterrichts finden sich in der Methoden-Sammlung von Michael Meyer und Susanne Prediger (Anhang 8, Meyer & Prediger, 2012, S. 7).

2.3 Aktuelle Forschung zur Rolle der Sprache in der Mathematik

Michael Meyer und Kerstin Tiedemann (2017) geben einen Überblick zu aktuellen empirischen Studien zu Einflussfaktoren im Bereich der Sprache im Fach Mathematik.

Eine der aufgeführten Studien ist die Längsschnittstudie «Sozialisation und Akkulturation in Erfahrungsräumen von Kindern mit Migrationshintergrund (SOKKE)» (Heinze et al., 2007). Aufgrund der Erhebung durch standardisierte Tests (s. Anhang 10) zu Sprachstand, Mathematikleistung und kognitiver Grundleistung der rund 300 Teilnehmenden aus über 20 Klassen (gut die Hälfte der Teilnehmenden mit Migrationshintergrund) zeigten sich zum Ende des 1. Schuljahres bereits deutliche Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Allerdings stellten die Autor:innen der Studie fest, dass diese Unterschiede sich im Verlauf der Folgejahre kaum vergrößerten (Heinze et al., 2011, S. 27), was darauf hindeutet, dass der Sprachstand der Kinder resp. die Beherrschung der Unterrichtssprache für «das schulische Lernen in der Mathematik» (Heinze et al., 2011, S. 27) ausschlaggebend ist.

In den rein arithmetischen Rechenleistungen zeigte sich kaum ein Unterschied in den beiden Gruppen, jedoch scheint Spracharmut die Entwicklung eines tiefer gehenden Begriffsverständnisses und somit die erfolgreiche Entwicklung mathematischer Kompetenzen zu behindern (Meyer, M. & Tiedemann, K., 2017, S. 49).

Je mehr in den Lehrplänen allgemeine, prozessbezogene Kompetenzen auch im Fach Mathematik Einzug halten, desto mehr fällt entsprechend der Sprachstand der Lernenden ins Gewicht, Sprache ist das zentrale Mittel zu Kompetenzen wie Begründen, Lösungswege vergleichen und erläutern oder Situationen aus dem Alltag in ein mathematisches Modell zu übertragen.

Eine weitere Studie zum Einflussfaktor Sprachkompetenz in der Mathematik stellen Meyer und Tiedemann (2017) die «ZP 10-Mathematik» (Zentrale Prüfung im Fach Mathematik am Ende von Jahrgang 10) vor (Prediger et al., 2015). Zusätzlich zu den Leistungsdaten der über 1000 Teilnehmenden wurden Daten zu Leseverstehen in die Analyse miteinbezogen, Angaben bezüglich Migrationshintergrundes und sozioökonomischem Status, wie lange die SuS bereits in Kontakt mit der deutschen Sprache sind und die Sprachkompetenz in Bezug auf «bildungssprachlich anspruchsvolle Texte» (Prediger et al., 2015, S. 84). Die Autor:innen versuchen aufgrund ihrer Ergebnisse folgende Fragen zu beantworten (Prediger et al., 2015, S. 82):

- Welche sozialen und sprachlichen Hintergrundfaktoren haben den stärksten Zusammenhang zur Mathematikleistung in den Zentralen Prüfungen 10?
- Bei welchen Items haben viele Lernende Schwierigkeiten, bei welchen besonders die sprachlich schwachen Lernenden?
- Welche Hürden zeigen sich bei den für viele Lernende schwierigen Items und bei den für sprachlich Schwache besonders schwierigen Items?

Eine zentrale Aussage der Studie ist, dass «die Sprachkompetenz, die im Sinne der Autoren weit mehr als die rein rezeptive Lesekompetenz [...] umfasst, also auch Aspekte der Sprachproduktion beinhaltet», einen grossen Zusammenhang mit der Mathematikleistung aufzeigt (Prediger et al., 2015, S. 90). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zu einer erfolgreichen Entwicklung mathematischer Kompetenzen eine angemessene Beherrschung der Unterrichtssprache Voraussetzung ist (Meyer, M. & Tiedemann, K., 2017, S. 51). Die dritte Forschungsfrage der Studie widmet sich den konkreten sprachlich bedingten Hürden, welche zu den folgenden Punkten zusammengefasst werden (Prediger et al., 2015, S. 87):

- **Lesehürden:** Die Lernenden haben Schwierigkeiten, den Aufgabentext sinnennehmend zu lesen und in angemessener Weise zum Ausgangspunkt der eigenen Bearbeitung zu machen.
- **Konzeptuelle Hürden:** Konzeptuelle Hürden können in Prozessschritten identifiziert werden, die ein konzeptuelles Verständnis erfordern, z. B. die Aktivierung angemessener Grundvorstellungen.
- **Prozessuale Hürden:** Prozessuale Hürden können sich zeigen, wenn eine Aufgabe kognitiv anspruchsvolle Prozessschritte verlangt (Gesamtüberblick bei komplexen Aufgaben).

Prediger et al. leiten aus ihren Ergebnissen eine grosse Verantwortung auf Seiten der Lehrpersonen ab: Auf sprachliche und soziale Hintergründe der Lernenden haben die LP keinen Einfluss, es liegt jedoch in ihrer Verantwortung, die SuS in der Weiterentwicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen zu unterstützen. Dies soll in einem sprachsensibel gestalteten Fachunterricht geschehen und die Lehrpersonen müssen sich der tragenden Rolle der Sprache im Fach bewusst werden (nach Meyer, M. & Tiedemann, K., 2017, S. 52).

3. Teilgebiet Textaufgaben, exemplarisch

Um die Relevanz der sprachlichen Aspekte im Mathe-Unterricht auf der Grundschulstufe beispielhaft zu beleuchten, wird in diesem Kapitel das Thema Textaufgaben (aus dem Bereich Sachaufgaben) analysiert; es werden sprachliche Hürden beim Lösen von Textaufgaben bezeichnet, verschiedene Lösungsstrategien dargestellt und es wird auf die aktuelle Forschung zu Textaufgaben eingegangen. Unter Punkt 3.3 werden Kriterien zu «guten» Textaufgaben bezeichnet und zum Schluss folgt eine Sichtung zweier aktueller obligatorischer Mathematiklehrmittel der Deutschschweiz: Wie wird das Thema Textaufgaben darin aufbereitet?

3.1 Definition Textaufgaben

Textaufgaben sind eine Sparte des Sachrechnens, je nach Definition werden sie auch als Synonym zu Sachaufgaben verwendet. Häufig wird in der Literatur zwischen Text- und Sachaufgaben unterschieden. Die Textaufgabe wird als unselbstständige kleine Schwester der eleganten, relevanteren Sachaufgabe mit Bezug zur Realität dargestellt, z. B. in der Definition von Radatz, wonach bei Textaufgaben Sachinhalte willkürlich gewählt und häufig verkürzt dargestellt würden, da es nur darum ginge, mathematische Operationen zu veranschaulichen, wohingegen Sachaufgaben reale Anforderungssituationen darstellten, die mit Hilfe von mathematischem Wissen bewältigt werden können (Radatz, 1983). Wegen des uneinheitlichen Gebrauchs der Begriffe, der eine eindeutige

Unterscheidung schwierig macht, stützt sich die vorliegende Arbeit auf eine Synthese verschiedener Definitionen, die Jennifer Dröse folgendermassen formuliert:

«Textaufgaben sind in Sachsituationen eingekleidete Mathematikaufgaben, die aufgrund einer Problemfrage eindeutig zu bearbeiten sind. Für die Bearbeitung müssen mehrere Angaben aus dem Text miteinander in Beziehung gesetzt und die Beziehung in die mathematische Ebene übersetzt werden. Das Ziel der Aufgabenbearbeitung ist die Förderung mathematischer Fähigkeiten» (Dröse, J. 2019. S. 9).

Textaufgaben sind also Texte, die eine Problemsituation beschreiben und somit eine Frage aufwerfen, die mittels mathematischer Mittel beantwortet werden kann (Franke & Ruwisch, 2010). Sabine Stephany beschreibt in ihrer empirischen Untersuchung zu sprachlichen Einflussfaktoren beim Lösungsprozess von Textaufgaben, dass diese eine spezielle Textsorte im schulischen Alltag darstellen. Oft ist der inhaltliche Kontext solcher Aufgaben eher wenig bedeutsam (im Vergleich zu Texten, die den Kindern in anderen naturwissenschaftlichen Fächern begegnen, z. B. Texte über Naturphänomene oder physikalische Zusammenhänge). Gute, motivierende Textaufgaben weisen jedoch einen Realitätsbezug auf, beziehen sich auf die Lebenswelt der Kinder. Im Sachrechnen sollen Probleme des Alltags mit Hilfe von Mathematik gelöst werden. Dennoch sind Textaufgaben meistens didaktisch motiviert, in sprachliche Darstellung eingebettete mathematische Sachverhalte (Stephany, 2018). Mithilfe von Textaufgaben werden verschiedene Ziele verfolgt (nach Franke & Ruwisch, 2010):

- das Anwenden von Mathematik
- das Auf- und Ausbauen der Problemlösefähigkeit
- die Umwelterschliessung mit mathematischen Mitteln.

Textaufgaben zeichnen sich durch Merkmale konzeptioneller Schriftlichkeit aus (Koch & Oesterreicher, 1985). Das bedeutet, der Text muss eindeutig formuliert und verständlich sein und alle Informationen beinhalten, die nötig sind, um eine Aufgabe in verschiedenen Kontexten, orts- und zeitunabhängig lösen zu können.

3.2 «Gute Sachaufgaben/Textaufgaben» – Kriterien

Auch im folgenden Abschnitt wird der Begriff Textaufgabe synonym mit Sachaufgabe verwendet, in Anlehnung an die Definition weiter oben (Dröse, J. 2019. S. 9). Heinrich Winter unterscheidet drei didaktische Funktionen des Sachrechnens: Sachrechnen als Lernstoff, Sachrechnen als Lernprinzip und Sachrechnen als Lernziel, es soll die Lernenden dazu befähigen, ihre Umwelt zu erschliessen (Winter, 1994). «Gute Aufgaben» müssen den dritten Aspekt berücksichtigen; authentische Sachprobleme aus dem Alltag rücken das Wissen um die Sache, das Lösen von alltagsnahen Problemen in den Vordergrund und erlangen dadurch Bedeutsamkeit. Durch Mathematisierung kann ein Problem tiefer durchdrungen werden, die Lernenden erleben, dass Mathematik sie beim Problemlösen unterstützt (und nicht ein zusätzliches Problem in ihrer Welt darstellt).

Folgende Kriterien sollte eine «gute Textaufgabe/Sachaufgabe» erfüllen (Winter, 2003, S. 182 ff.):

1. «Gute Sachaufgaben» erwachsen aus einer Thematik, die Neugier und Interesse wecken kann, die Schülerinnen und Schülern etwas bedeutet.
2. «Gute Sachaufgaben» animieren zum sachorientierten Handeln, insbesondere zum Experimentieren und Explorieren.
3. «Gute Sachaufgaben» sind mit grundlegenden (fundamentalen) mathematischen Ideen verbunden / verbindbar.
4. «Gute Sachaufgaben» stimulieren Modellbildung, das Deuten und Verstehen von Sachsituationen im Lichte mathematischer Begriffe.
5. «Gute Sachaufgaben» vertiefen und vermehren das Wissen über Phänomene unserer Welt (Aufklärung) und formen unsere alltäglichen Denk- und Sprechweisen.
6. Von «guten Sachaufgaben» gehen Anstöße zur Variation und Übertragung auf andere Sachsituationen aus.
7. «Gute Sachaufgaben» sind problemhaltig oder können zu problemhaltigen Aufgaben weiterentwickelt werden, die Gelegenheit verschaffen, heuristische Vorgehensweisen (man nimmt z. B. einmal an ...) gezielt zu kultivieren.

«Gute Sachaufgaben» ermöglichen und fördern die Kommunikation und die Kooperation unter den Lernenden, wodurch sie sozial-konstruktiv wirksam werden können (Erichson, 2003, S. 198).

Realitätsnahe Sachtexte beziehen sich auf die Umwelt der SuS, sie bieten einen «sinnvollen Anlass, mathematische Fertigkeiten zu üben und zu vertiefen und Vorerfahrungen zu komplexeren Lerninhalten anzubahnen» (Erichson, 2010, S. 41). Im Idealfall werfen «gute Sachaufgaben» weitere Fragen auf, die Lernende zum Recherchieren und zum Forschen anregen (Franke, 2010).

3.3 Sprachliche Hürden beim Lösen von Textaufgaben

3.3.1 Textverstehen

Dem Kapitel voran sollen drei zentrale Begriffe im Zusammenhang mit dem Textverstehen geklärt werden:

- **Begriffsklärung Inferenzen**
Zum Textverstehen gehört, dass beim Lesen nach und nach Informationen erschlossen werden, die Inferenzen genannt werden; laufend werden (logische) Schlüsse gezogen und Urteile werden abgeleitet. (gestützt auf <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/inferenz>, eingesehen am 6. Mai 22)
- **Begriffsklärung Textkohärenz**
«Mit dem Begriff der Kohärenz wird in der Sprachwissenschaft der Zusammenhang zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen oder Sprechakten beschrieben, durch den sie zu einem Text beziehungsweise zu einem Gespräch werden und eine bestimmte kommunikative Funktion erfüllen können. Die für einen Text notwendige Kohärenz einer Folge von Sätzen hängt nicht von eingesetzten typographischen Mitteln ab. Auf grammatischer Ebene ist die kohärente Struktur von Satzfolgen eines Textes nicht

allein zu beschreiben durch die ausdrucksseitig explizit gegebenen syntaktischen Beziehungen – wie Verweis und Wiederaufnahme – zwischen Elementen verschiedener Sätze. *Für eine Kohärenz wesentlich sind ebenso die inhaltsseitig implizit vorliegenden semantischen Verknüpfungen von Begriffen (...). Darüber hinaus sind die thematischen Bezüge und der jeweilige Kontext von Bedeutung, um einen Zusammenhang von ausgedrückten Satzinhalten herzustellen und den Textzusammenhang zu erkennen. Dass schliesslich ein Rezipient derart Kohärenz konstruieren kann, hängt nicht zuletzt von dessen Kompetenz ab, interpretieren und verstehen zu können.*» (www.wikipedia.org, eingesehen am 6. Mai 22)

- **Begriffsklärung **Enkodieren / Encodierung****

Enkodieren ist die Verarbeitung von Informationen zur Eingabe in ein Gedächtnissystem, etwa durch das Herstellen eines Bedeutungszusammenhangs. Die Encodierung ist aus der Sicht der Wahrnehmungspsychologie die initiale Phase der Informationsverarbeitung, wobei in einen mehrstufigen Prozess aus den physikalischen Trägerprozessen wie Licht- oder Schallwellen die aufgeprägten Informationen wie Frequenz- oder Amplitudenmodulationen in einen neuronalen Code übersetzt werden, den das Zentralnervensystem entschlüsseln und schließlich weiterverarbeiten kann. Lässt sich die Information etwa bestehenden Gedächtniszuständen zuordnen, findet *Bedeutungserkennung* statt. Der theoretische Ansatz der Verarbeitungstiefe bzw. der Verarbeitungsebenen besagt, dass wahrgenommene Stimuli durch verschiedene Encodierungsoperationen verarbeitet werden, wobei die Analyse von der oberflächlichen physikalischen Beschaffenheit eines Reizes über die phonemische Struktur bis zur hin zu einer semantischen Analyse der Bedeutung verläuft. (Stangl, 2022).

Leseverständnis / Lesekompetenz sind wichtige Voraussetzungen, um Textaufgaben lösen zu können, doch geht es ebenso um das Verhältnis zwischen sprachlichen Strukturen und kognitiven Prozessen (Becker-Mrotzek, 2014).

Die Bearbeitung von Textaufgaben bereitet vielen SuS Probleme, wie Dröse und Prediger mit Verweis auf die Ergebnisse der Pisa-Studien analysieren (Dröse & Prediger, 2018).

Als Hauptgründe sehen die Autorinnen vor allem die folgenden Punkte:

- Die Lernenden haben sich nicht-tragfähige Strategien angewöhnt, z. B. bearbeiten sie eine Aufgabe nur sehr oberflächlich, indem sie ihr alle Zahlen entnehmen und diese nach beliebigen Operationen miteinander verrechnen (nach Reusser, 1997).
- Sprachliche Feinheiten werden überlesen (nicht verstanden) und so können oft wichtige mathematische Relationen innerhalb der Aufgabe, die diese massgeblich beeinflussen, nicht hergestellt werden (nach Kaulvers et al., 2016).

Auf die oben genannten kognitiven Prozesse, die erst das *Textverstehen* ermöglichen, soll hier etwas genauer eingegangen werden in Anlehnung an Sabine Stephanys Untersuchung zu leser- und textseitigen sprachlichen Einflussfaktoren auf den Lösungsprozess (2018, ab S. 60). «Beim Textverstehen wirken text- und leserseitige Faktoren zusammen, die sich gegenseitig beeinflussen: Textseitige Faktoren wie die Textkohärenz bilden die Basis, auf der Leserinnen und Leser mentale Kohärenz im Sinne eines Situationsmodells aufbauen und somit den Text verstehen.» (Stephany in Leiss, D., Hagena, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.), 2017, S. 47). Um einen Text zu verstehen, gehört mehr dazu, als nur die einzelnen Wörter und die einzelnen Sätze zu dekodieren. Ein Text enthält nie alle Informationen, die AutorInnen intendieren, wie Stephany schreibt, denn «im Prozess des Textverstehens müssen diese Informationslücken vom Leser durch Inferenzen auf Basis seines Wissens und seiner Erfahrungen zu einem kohärenten referentiellen mentalen Modell ergänzt werden» (Stephany, 2018, S. 74).

Jüngeren Kindern und schwächeren LeserInnen fehlt oft noch das Bewusstsein dafür, was zu einer «Illusion des Verstehens» führen kann (Schnotz, 1994, S. 208). So sind sie kaum bereit, weitere Aktivitäten zu unternehmen, um den Text tiefergreifend zu verstehen und dadurch ein passendes mentales Modell bilden zu können. Dazu muss das eigene Lesen überwacht werden, das heisst, neue Informationen aus dem Text müssen mit den bisherigen in Verbindung gebracht und abgeglichen und das sich bildende mentale Modell muss ständig auf seine Stimmigkeit hin überprüft und angepasst werden. Auch das individuelle Vorwissen des Lernenden sowie sein Arbeitsgedächtnis sind am Vorgang des Textverstehens beteiligt, ebenso spielen motivationale Aspekte in den Prozess hinein.

3.3.2 Mathematische Fachsprache

Dass allgemeinsprachliche Kompetenzen beim Aufbau von mathematischen Kompetenzen eine zentrale Rolle spielen, wurde bereits in Kapitel 2.2 ausgeführt. Zudem sind prozessbezogene Kompetenzen wie Kommunizieren, Erklären und Argumentieren massgebend daran beteiligt (KMK, 2004). Was nun noch die mathematische Fachsprache dazu beiträgt, haben Katrin Bochnik und Stefan Ufer genauer untersucht (Bochnik & Ufer in Leiss, D., Hagena, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.), 2017, S. 87 ff.). Sie teilen mathematische Fachausdrücke in zwei Kategorien ein: Neben Fachbegriffen, die aus dem Fach Mathematik heraus eindeutig definiert sind, Beispiel «Zehner», stehen solche mit mehreren Bedeutungen, zum Beispiel «wegnehmen». Im deutschen Sprachgebrauch sind dies oft Verbzusammensetzungen, die die Komplexität eines Textes erhöhen, da sie innerhalb des Textes meist wieder auseinandergenommen werden. Als typische Merkmale der mathematischen Fachsprache nennen Bochnik und Ufer auf grammatikalischer Ebene Passiv- und Nominal- sowie verkürzte Nebensatzkonstruktionen. Zudem zeigt sich die Sprache in mathematischen Texten oft verdichtet und ist eher unpersönlich gehalten. Bochnik und Ufer stellen in ihrer Untersuchung fest, dass fachsprachliche Kompetenzen von hoher Relevanz beim Aufbau mathematischer Kompetenzen sind, sowohl bei Kindern deutscher als auch nicht deutscher Erstsprache. Aus den Ergebnissen leiten sie die Notwendigkeit eines sprachsensiblen Unterrichts ab, in dem isolierte Fachbegriffe in zusammenhängende Sprachmuster integriert werden sollen (z. B. Wortspeicher) und in dem unbedingt neben mathematischen Fachausdrücken (subtrahieren)

mehrdeutige Begriffe (wegnehmen, dazukommen) miteinbezogen werden sollen, denen im Unterricht oft zu wenig Aufmerksamkeit eingeräumt wird.

Mathematische Kompetenzen sind eng mit fachsprachlichen Kompetenzen verknüpft, stehen in Abhängigkeit voneinander, was sich ganz besonders in der Bearbeitung von Textaufgaben, beim Herstellen von Zusammenhängen innerhalb eines Textes und beim Aufbau eines Situationsmodells zeigt (Bochnik & Ufer in Leiss, D., Hagena, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.), 2017, S. 93).

3.4 Prozessmodell zur Bearbeitung von Textaufgaben nach Kurt Reusser

“To properly understand a problem is halfway to the solution. To solve a problem means first to understand it, to represent, or see its inherent structure (...)” (Reusser, 1993, S. 154).

In der Mathematikdidaktik wird das Lösen von Textaufgaben auch als Modellieren bezeichnet (Stephany, 2018), das heisst, es wird «auf Basis einer konkreten, realitätsbezogenen Situation ein mathematisches Modell konstruiert, das innermathematisch bearbeitet wird und dessen Lösung mit dem Ausgangsproblem abgeglichen werden muss» (Stephany, 2018, S. 26). Blum und Leiss schreiben, dass der Prozess des Modellierens mehrere Phasen beinhaltet, die in einem zyklischen Ablauf dargestellt werden (Blum & Leiss, 2005). Neben dem Modell von Blum und Leiss, anhand dessen Sabine Stephany (2018) den Lösungsprozess von Textaufgaben aufzeigt, steht das Prozessmodell von Kurt Reusser (1989), in welchem die verschiedenen Teilprozesse detailliert und dennoch übersichtlich dargestellt werden. Beiden Modellen gemein ist die Aufteilung in eine Prozess- und eine mathematische Ebene. Da die sprachlichen Aspekte beim Lösen von Textaufgaben vor allem bei den Teilschritten bis zum Erstellen eines Situationsmodells eine gewichtige Rolle spielen, werden in dieser Arbeit die darauffolgenden Schritte, das Mathematisieren einer Aufgabe, die Überführung in eine Operationsebene und deren Bearbeitung, nicht weiter thematisiert.

Kurt Reussers Modell (1989) stellt den gesamten Prozess der Bearbeitung von Textaufgaben dar. Jennifer Dröse beschreibt das Bearbeiten von Texten und Textaufgaben als Verstehensprozess und veranschaulicht dies anhand Reussers Prozessmodells (Dröse, 2019, S. 9 ff.). Sie nutzt dieses als Basis zur theoretischen Rekonstruktion des Lese- und Verstehensprozesses. Sein Modell «fokussiert auf die Konstruktion einer Handlungs- oder Situationsrepräsentation, welche eine Verarbeitung der Textbasis und eine Überführung in die mathematische Repräsentation (Mathematisierung) ermöglicht» (Dröse, 2019, S. 11). Er zeigt darin den Bearbeitungsablauf bei einschrittigen Aufgaben auf, wie sie in der Regel in den Klassenstufen 1–3 vorherrschend sind.

Die vorliegende Arbeit befasst sich vornehmlich mit den Schritten bis zur Erstellung eines Situationsmodells resp. eines Problemmodells.

Abb. 7: Prozessmodell zur Bearbeitung von Textaufgaben von Kurt Reusser (Reusser, 1989, S. 91)

Anhand einer konkreten Textaufgabe wird das Modell in Abb. 9 beschrieben (Reusser, 1989, S. 213 ff. Quelle: Dröse, 2019, S. 13). Besonders bedeutend für die vorliegende Arbeit sind die Schritte bis zur Erstellung eines Problemmodells, da sie auf die Lese- und Verstehensprozesse fokussieren und somit für die sprachliche Förderung zentral sind.

Damit die Problemsituation einer Aufgabe verstanden werden kann, müssen beim Lernenden verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Alltagsverständnis der Situation, Situationsverständnis und entsprechende Rechenfertigkeiten (Reusser, 1989). Im Aufgabentext wird eine Situation beschrieben, die vollumfänglich nachvollzogen werden muss, damit ein Situationsmodell erstellt werden kann (Leiss et al., 2010). Vorgängig muss der semantische Gehalt eines Textes von der Satzebene in eine Textebene überführt werden, damit unter Einbezug des Vorwissens und der Erfahrungen der LeserIn sowie der resultierenden Schlussfolgerungen ein mentales Situationsmodell gebildet werden kann. Das Situationsmodell repräsentiert den Inhalt des Textes, unabhängig vom Wortlaut (Schmitz & Karstens, 2021). Die Verstehensprozesse werden einerseits durch den

semantischen, syntaktischen und strukturellen Aufbau eines Textes beeinflusst (textseitige Faktoren) (Reusser, 1989), andererseits durch die Voraussetzungen des Lernenden: kognitive, motivationale, Lesekompetenz, Strategiewissen, Vorwissen, mathematische (leserseitige) Faktoren (Leiss et al., 2019). Im nun entstandenen Situationsmodell können allenfalls unnötige Informationen gestrichen werden, es kann strukturiert (z. B. zeitlich) und gegebenenfalls ergänzt werden. Im gesamten Verstehensprozess gilt es zu beachten, dass nicht voreilig auf vermeintliche Schlüsselwörter und Zahlen fokussiert wird, was dem Erstellen eines adäquaten Situationsmodells im Wege stehen könnte.

Die untenstehende Abbildung zeigt noch einmal Reussers Modell (1989), ergänzt durch die häufigsten Fehlerursachen beim Lösen von Textaufgaben (nach Prediger & Dröse, 2019, S. 123).

Abb. 8: Verortung typischer Fehlerursachen im Prozessmodell für das Textaufgabenlösen von Reusser (1997), Fehlerursachen eingefügt nach Prediger und Dröse (2021, S. 123).

Abb. 9: Beispielhafte Aufgabenbearbeitung in Reussers Prozessmodell (1989, S. 213 ff., In: Dröse, 2019, S. 13)

In einem ersten Schritt nehmen Lesestrategien beim Bearbeiten von Textaufgaben eine zentrale Rolle ein, sofern diese nicht, wie weiter unten beschrieben, in einem oberflächlichen Verfahren gelöst werden können. Über Definition von Leseverstehen, den Auf- und Ausbau von Lesestrategien, darüber, welche Teilkompetenzen unter «Leseverstehen» zusammengefasst werden und über

zugrunde liegende Konzepte und Förderansätze wird im Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft eingegangen. In der Tabelle finden sich mögliche Testverfahren, anhand derer man bei einer empirischen Untersuchung zu Textaufgaben prüfen könnte, wie die Voraussetzungen in Bezug auf das Leseverstehen bei den einzelnen Teilnehmer:innen sind. Leseverstehen ist eine der Voraussetzungen für das Textverstehen, welches umfassender ist, wie in Kapitel 3.3.1 dargelegt wird.

Lernvoraussetzung	Verfahren
Kognitive Grundfähigkeit (verbal)	Wortschatztest des CFT-20R (Weiss, 2006)
Leseflüchtigkeit	Salzburger Lesescreening (SLS 2-9; Wimmer und Mayringer, 2014)
Leseverständnis	Subskala Sachtext des Frankfurter Leseverständnistests (FLVT 5-6; Souvignier et al., 2008)
Lesestrategien	Items aus dem Würzburger Lesestrategie-Wissenstest (WLST 7-12; Schlagmüller und Schneider, 2007)

Tab. 3: Lernvoraussetzungen in Bezug auf Lesestrategien (Schmitz & Karstens, 2021)

In einem zweiten Schritt geht es darum, die Textbasis zu enkodieren, was den mentalen Prozess meint, das Gelesene im Gedächtnis zu speichern und zum Abruf bereitzuhalten, damit der Lernende die weiteren Teile eines Textes mit dem zuvor Gelesenen in Verbindung bringen und abgleichen kann. In einem nächsten Schritt wird ein mentales Situationsmodell erstellt, der Text kann dem Sinn nach nacherzählt werden, die Situation wird insgesamt erfasst und es kann eine logische Frage daraus abgeleitet werden. Allenfalls können nun nicht relevante Informationen ausgeschieden werden. Das Situationsmodell wird in ein mathematisches Modell überführt und Verknüpfungen werden vorgenommen, die Aufgabe wird operationalisiert und ausgerechnet. Auf die numerische Antwort folgt eine sprachliche Antwort. Der Kreislauf wird dadurch geschlossen, dass der Antwortsatz, die Lösung überprüft wird, indem sie mit der zuvor herausgearbeiteten Fragestellung abgeglichen und auf ihre Stimmigkeit hin abgeschätzt wird, allenfalls in Verbindung mit bereits vorhandenem Weltwissen (Kann es sein, dass M's Sonntagsspaziergang mit ihrer Mutter 54 Stunden dauert? – *Lösung einer Schülerin zu einer Textaufgabe der Autorin*).

Einen interessanten und noch wenig erforschten Aspekt beleuchtet Sabine Schlager in ihrer Studie «Wie tief geht das Lesen und Bearbeiten von Textaufgaben? – Fundierung und Operationalisierung des Konstrukts 'Oberflächlichkeit'» (Schlager, 2018). Sie geht der Frage nach, weshalb gewisse Textaufgaben immer wieder auch von sprachschwachen Schülern in erstaunlichem Ausmass richtig gelöst werden und ortet einen bestimmten Aufgabentypus, der trotz nur oberflächlicher Bearbeitung korrekt gelöst werden kann. Sie ordnet «oberflächliche Bearbeitungselemente» in Reussers Prozess-Modell ein (siehe Tab. 4). Wenn in einem Text nur wenige Zahlen vorkommen und dadurch die Anzahl möglicher Verknüpfungen begrenzt ist, wenn alle nötigen Zahlen zu einer Operation direkt im Text gegeben sind, womöglich sogar in der passenden Reihenfolge, ermöglicht dies ein oberflächliches Vorgehen. Oft können triviale Verknüpfungen hergestellt und Algorithmen angewendet werden, ohne tieferes Verständnis für die Situation und ohne über den Sachverhalt einer Aufgabe zu reflektieren (nach Schlager, 2018). «Oberflächliche Vorgehensweisen werden auf der sprachlichen Ebene

begünstigt, wenn eine Konsistenz im Text vorliegt (naheliegende Operationen, konsistente relationale Wörter, wegweisende Signalwörter). Das Ergebnis begünstigt ein oberflächliches Vorgehen, wenn es eindeutig als das richtige zu erkennen und stereotyp ist. Auch der Sachkontext, die Aufgabenstruktur und (die Passung zum) Vorwissen können eine oberflächliche Herangehensweise begünstigen» (Schlager, 2018, S. 1597). Diese Analyse ermöglicht, Aufgaben nach ihrer oberflächlichen Lösbarkeit zu klassifizieren.

Bei der Erarbeitung der Textaufgaben (Pool 1, 2 und 3) der vorliegenden Arbeit wurden diese Kriterien berücksichtigt; auch wenn das mathematische Niveau der 2./3. Klasse entspricht, sind sie so gehalten, dass sie durch eine rein oberflächliche Bearbeitung kaum korrekt gelöst werden können.

Reussers Prozessmodell (adaptiert)	Kategorien zur „Oberflächlichkeit“ einer Bearbeitung				
Problemtext	oberflächliches Leseverständnis				
Textverständnis					
Situationsverständnis					
Aufbau mathematisches Modell	Assoziierung	(kein mentales Modell)	Aus- druck der Un- reflek- tiertheit		
Verknüpfungs- struktur erstellen	Schlüsselwort			ober- flächli- che An- passun- gen / Zu- ordnun- gen	Wech- sel der Re- chen- opera- tionen
	oberflächliches Verknüpfen				
	oberflächlicher Algorithmus				
Rechnen / Operieren					
Numerische Antwort	kein Sachbezug	Unrealistisches Ergebnis ohne Reflexion			
Situationsbezogene Antwort					
Beurteilen / Überprüfen	oberflächliche Begründungen				

Tab. 4: Einordnung oberflächlicher Bearbeitungselemente in Reussers Prozessmodell (Schlager, 2017)

3.4.1 Strategien zum Lösen von Textaufgaben

Aufgrund dieser Hürden im Bearbeitungsprozess, so Reusser (1997), ist es den Lernenden nicht möglich, ein adäquates Situationsmodell zu erstellen. Dröse und Prediger (2018) versuchen in ihrem Beitrag folgende zwei Fragen zu beantworten:

1. Welche Strategien sind für die Bearbeitung von Textaufgaben tragfähig und wie lässt sich ein Strategieerwerb anregen?
2. Wie kann man Lernende für bedeutungstragende sprachliche Feinheiten in Aufgaben sensibilisieren?

Besonders die folgenden drei Strategien haben sich in verschiedenen empirischen Studien und in praktisch erprobten Unterrichtskonzepten als erfolgsversprechend erwiesen (Krägeloh & Prediger 2015):

- S1** – *Relevante* Informationen im Text identifizieren.
(Was erfahre ich und was davon ist wichtig?)
- S2** – Informationen (insbesondere Zahlen) immer auch im Sachzusammenhang *deuten*.
(Was bedeuten die Zahlen/Aussagen?)
- S3** – Auf Relationen zwischen Informationen fokussieren.
(Wie hängen die Informationen zusammen?)

Können die Lernenden diese Strategien anwenden, sind sie in der Lage, ein Situationsmodell des zu lösenden Problems zu erstellen. Die Herausforderung für Lehrende besteht nun darin, wie sie die SuS darin unterstützen können, sich diese Strategien anzueignen. Allein die Aufforderung, diese Fragen (S1–S3) müssten vorerst beantwortet werden, genügt kaum. Dröse und Prediger (2018) schlagen das Konzept des Info-Netzes zum Erwerb der oben genannten Strategien vor, welches sich unterrichtspraktisch und empirisch bewährt hat. Das Konzept zielt darauf ab, die Strategienutzung der Lernenden durch ein Gerüst, ein Scaffold, gezielt zu stützen. Unter Punkt 3.4.2 wird das Konzept des Info-Netzes genauer beschrieben.

3.4.2 Das Info-Netz, eine Strategie zur Bearbeitung von Textaufgaben

Das Info-Netz ist ein Concept Map. Begriffe (Concepts) werden visualisiert, auf Zettel oder Post-its notiert, ausgelegt und durch Pfeile, die die Beziehungen der Begriffe untereinander anzeigen, zueinander in Verbindung gesetzt.

Abb. 10: Beispiel Infonetz (aus dem Unterricht der Autorin, Nachbesprechung einer Aufgabe)

Das Netz dient als Scaffold, also als Gerüst, um ein Situationsmodell mit Hilfe visuell schematischer Mittel darzustellen. Der in Tabelle 5 (S. 29) dargestellte Leseplan zeigt ein mögliches Vorgehen auf. Besonders Punkt 3 und 4 (des Leseplans), so Dröse, Prediger & Marcus (2017), werden oft «zirkulär durchlaufen», das heißt, die einzelnen Informationen auf Post-it-Zetteln können mit zunehmendem Verständnis der Situation umarrangiert werden, bis ein stimmiges Bild entsteht. Die Lernenden müssen vorerst mit den einzelnen Schritten im Leseplan vertraut gemacht werden, bevor sie die Info-Netze selbstständig als Hilfsmittel beim Lösen von Textaufgaben nutzen können. Sind die

Schüler:innen einmal eingearbeitet, können Info-Netze noch weitere Funktionen für Lehrperson und für Lernende erfüllen, wie Dröse und Prediger ausführen (2018):

- als Diagnosemittel (LP kann Aufbau eines Situationsmodells beobachten)
- als Ausdrucksmittel für den Lernenden (Info-Netz als Gedankenstütze, um Überlegungen genauer auszuführen, verbal und mit Hilfe von deiktischen Mitteln)
- als Kommunikationsmittel (auf das Info-Netz kann man sich beim Diskutieren unterschiedlicher Situationsmodelle beziehen)

Leseplan / Erstellen eines Info-Netzes	
1. Text lesen	
2. Gesucht? Fragekarten schreiben	Scaffold zu S1
3. Gegeben? Informationskarten schreiben (Zahlen mit Einheit und erläuternden Worten)	Scaffold zu S1 und S2
4. Zusammenhänge? Info-Netz konstruieren, in dem Relationen zwischen 2 Infokarten durch beschrifteten Pfeil expliziert wird.	Scaffold zu S3
5. (Zwischen-)Ergebnisse berechnen	
6. Ergebnis überprüfen	

Tab. 5: Leseplan zum Umgang mit dem Info-Netz (Dröse, Prediger & Marcus 2017).

«Bei geeigneter Unterrichtsgestaltung sind die Info-Netze ein vielversprechendes Scaffolding-Werkzeug, das die Strategienutzung anregt, eine Differenzierung erlaubt und Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit zur Diagnose von und Kommunikation über das Aufgabenverständnis der Lernenden ermöglicht» (Dröse, J., Prediger, S. 2018, S. 12). Für das Erstellen von Info-Netzen gilt es abzuwägen zwischen vorgegebenen Regeln und eigenständigen Darstellungsformen; es sind immer verschiedene tragfähige Modelle möglich, und dies soll auch vermittelt werden. Zudem können verschiedene Modelle miteinander verglichen werden, wodurch die Denkflexibilität der Betrachter:innen gefördert wird. Das moderierte Gespräch über die so entstandenen Info-Netze ermöglicht es der LP, die Lernenden stetig für sprachliche Feinheiten zu sensibilisieren.

Oft scheint den Schüler:innen das Info-Netz zu Beginn zu arbeitsintensiv und sie erkennen nicht unbedingt den Nutzen dieser neu zu erwerbenden Strategie. Umso wichtiger scheint eine Differenzierung der Aufgaben; für stärkere Lernende muss eine Aufgabe herausfordernd genug, für schwächere einfach genug sein. Das Info-Netz stellt ein temporäres Hilfsmittel dar; Ziel ist, dass die Netze in einem weiteren Schritt aufgezeichnet werden (ohne verschiebbare Zettel) und später, zumindest bei einfacheren Aufgaben, die geforderten Denkprozesse im Kopf stattfinden können. Um den Umgang mit dem strategischen Scaffold (Info-Netz) einzuüben, sollte die Strategie sorgfältig eingeübt werden. Dröse, Prediger und Marcus (2018) empfehlen dazu folgende drei Schritte (siehe auch Tab. 6):

1. Lernschritt – Einführung: Info-Netz beschreiben und mit Hilfe des Leseplans (Tab. 5) unter Anleitung selbst erstellen.
2. Lernschritt – Ausbauen und Nutzen: Info-Netze aufstellen, verbalisieren, interpretieren, vergleichen und korrigieren.
3. Lernschritt – Festigung und Ablösung: Info-Netze reduzieren und schrittweise verinnerlichen.

Die folgende Darstellung zeigt eine mögliche Aufteilung in Phasen zur Unterstützung des Strategieerwerbs. In jeder Phase werden verschiedene Aktivitäten am Info-Netz ausgeführt:

Phase	Aktivitäten am Info-Netz	Phasen-Ziele bezüglich des Strategieerwerbs
Phase 1: Einführung in Info-Netze und Sensibilisierung	- nutzen lernen (mit Leseplan) - aufstellen - Zahl der Karten (Post-ist) reduzieren	- Einführung in Nutzung der Info-Netze - relevante von irrelevanten Informationen unterscheiden (S1/S2)
Phase 2: Fokussierung auf Relationen auf Satzebene	- aufstellen, verbalisieren und vergleichen	- Relationen zwischen Informationen (S3) - Ablösung von der Textchronologie
Phase 3: Variation der Relationen in strukturtragenden Phrasen	- aufstellen, verbalisieren und vergleichen - interpretieren und korrigieren	- Beziehungen zwischen Informationen (S3)
Phase 4: Festigung und Ablösung der Netze	- schrittweise verinnerlichen und reduzieren	- Ablösung der Info-Netze

Tab. 6: Unterrichtsphasen mit verschiedenen Zielen zum Strategieerwerb (Dröse & Prediger, 2018)

Eine Beispielaufgabe mit Info-Netzen und einer *Analyse der Hürden in Referenzstrukturen* findet sich in Anhang 11.

3.5 Einblick in die aktuelle Forschung zu Textaufgaben

Im Folgenden werden zwei Studien zu für diese Arbeit relevanten Aspekten von Textaufgaben vorgestellt; ein Gesamtüberblick zur aktuellen Forschung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Sabine Stephany: Sprache und mathematische Textaufgaben

In der Untersuchung zu leser- und textseitigen sprachlichen Einflussfaktoren auf den Lösungsprozess von Textaufgaben von Sabine Stephany (2018) findet sich zum Einstieg eine Übersicht aktueller Studien im Bereich Textaufgaben. Zum erfolgreichen Bearbeiten (etwas komplexerer) mathematischer Textaufgaben ist der *Aufbau eines sprachbasierten Situationsmodells der Ausgangssituation* von zentraler Bedeutung, wie in den letzten Jahren durch zahlreiche Studien nachgewiesen worden ist (Stephany, 2018, S. 33 ff.). Allerdings befassen sich diese Studien meist mit sprachlichen Hürden, die sich für SuS mit Deutsch als Zweitsprache stellen und untersuchen daher mehrheitlich die lexikalische und syntaktische Beschaffenheit der Textoberfläche in der Annahme, dass vor allem diese Schwierigkeiten beim Erstellen eines mentalen Situationsmodells bereiten. Stephany legt dar, dass diesen Studien oft «eine enge Perspektive auf sprachliche Prozesse beim Bearbeiten von Aufgaben, d. h., «die Reduktion auf Lexik und Syntax» zu Grunde liege (Stephany, 2018, S. 48) und regt an, die

Hintergrundprozesse des Textverstehens genauer zu beleuchten. Eine Vorstudie zur oben genannten Untersuchung gibt erste Hinweise darauf, «dass Schwierigkeiten bei der Konstruktion eines plausiblen Situationsmodells im Wesentlichen hierarchiehöheren Prozessen zuzuordnen sind» (Stephany, 2018, S. 49). Als hierarchiehöhere Prozesse werden u. a. solche wie das Herstellen von Bezügen, das Einbringen von Vorwissen/Weltwissen sowie das Wissen über sprachliche Interaktion (Nussbaumer, 1991) aufgeführt. Neben der Verarbeitung syntaktischer Strukturen und einem entsprechenden Wortschatz, so Stephany, spielten diese Verarbeitungsprozesse eine gewichtige Rolle.

In der oben genannten Vorstudie untersucht Stephany sprachliche Einflussfaktoren auf den Aufbau eines Situationsmodells beim Bearbeiten mathematischer Textaufgaben. Dazu wählt sie ein induktives Vorgehen, das heisst, sie versucht aus den gewonnenen Daten eine Theorie abzuleiten, die in einer Folgestudie überprüft werden soll. Es wurden neun Aufgaben aus der VERA-3-Studie (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, 2010) ausgewählt, die darin als die sprachlich komplexesten eingestuft worden sind, um ein möglichst präzises Bild der sprachlichen Einflussfaktoren auf den Aufbau eines Situationsmodells herauszuarbeiten (Stephany, 2018, S. 42). Das untenstehende Modell zeigt auf, nach welchem Entscheidungsmuster die Daten bearbeitet worden sind.

Abb. 11: Entscheidungsbaum zur Bestimmung von Schwierigkeiten beim Aufbau eines Situationsmodells während der Bearbeitung mathematischer Textaufgaben (Stephany, 2018, S. 42)

In ihrer Hauptuntersuchung geht Stephany der Frage nach, «welche sprachlichen Prozesse und Faktoren ursächlich für Schwierigkeiten beim Lösen mathematischer Textaufgaben sind» (Stephany, 2018, S. 253). Aufgrund diverser Vorstudien geht sie davon aus, dass nicht isolierte Merkmale der Wort- und Satzebene massgebend für die Schwierigkeiten sind, sondern das Textverstehen insgesamt («das Herstellen einer mentalen Repräsentation auf der Grundlage eines im Text angelegten Kohärenzpfades» [S. 254], was dem Lernenden das Erstellen eines Situationsmodells ermöglicht). Sie weist darauf hin, dass es bisher nur wenige empirische Studien dazu gebe, die den Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und dem Erstellen eines mentalen Situationsmodells untersucht haben. Im Rahmen einer experimentellen Studie mit rund 350 SuS Anfang 4. Klasse bearbeitet sie die folgenden Fragen:

1. Wird die Konstruktion eines plausiblen, kohärenten Situationsmodells beim Lösen mathematischer Textaufgaben durch individuelle Merkmale der Lesekompetenz, insbesondere der Inferenzfähigkeit beeinflusst?
2. Beeinflussen metakognitive Lesestrategien auch beim Bearbeiten von Textaufgaben die Konstruktion eines Situationsmodells?
3. Kann die Konstruktion eines Situationsmodells durch die Erhöhung der Textkohärenz in den Aufgabentexten beeinflusst werden?

Den Schülerinnen und Schülern wurden zwei Versionen von Textaufgaben zur Bearbeitung vorgelegt (niedrig- und hochkohärente). Die Ergebnisse zeigten einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Inferenzen zu ziehen und der Fähigkeit, ein Situationsmodell zu konstruieren (Frage 1). SuS, die den Text als Ganzes im Blick hatten und weniger auf einzelne Wörter fokussierten sowie ihr Verständnis besser hinterfragen und stetig abgleichen konnten, waren erfolgreicher im Aufbauen eines Situationsmodells (Frage 2). Der Aufbau eines Situationsmodell war für *alle* Lernenden einfacher, je höher die Textkohärenz in einer Aufgabe war, unabhängig davon, ob sie deutscher oder anderer Erstsprache waren (Frage 3).

Erhebungstag I: Lesekompetenz	Erhebungstag II: Math. Kompetenz	Erhebungstag III: Textaufgaben
<ul style="list-style-type: none"> • ELFE • Lesemonitoringtest • Fragebogen Lesen 	<ul style="list-style-type: none"> • DEMAT 3+: Subtest Arithmetik • Mathetest «Zahlenfokus» • Fragebogen Textaufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Textaufgabenheft • Fragebogen biogr. Daten • Arbeitsgedächtnis • ELFE 2. Durchgang
45 Minuten	45 Minuten	90 Minuten

Tab. 7: Übersicht über den Ablauf der Studie (Stephany, S. 221)

Jennifer Dröse: Textaufgaben lesen und verstehen lernen

Jennifer Dröses Studie (2019) befasst sich mit den Herausforderungen im Lese- und Verstehensprozess von Textaufgaben. Theoriegeleitet entwickelt sie ein Lehr-Lern-Arrangement, das sich vor allem aus den Elementen Strategisches Scaffolding, Installation des Info-Netzes sowie der Förderung der syntaktischen Sprachbewusstheit zusammensetzt (Tab. 8). Dazu stellt sie sich folgende Fragen (Dröse, 2019, S. 134):

- F. 1 Welche individuellen Lernwege zur Strategienutzung lassen sich entlang der intendierten Lernpfade rekonstruieren? (Forschungsteil der Fachdidaktischen Entwicklungsforschung – Strategien)
- F. 2 Welche individuellen Lernwege zum Auf- und Ausbau von Sprachbewusstheit lassen sich entlang der intendierten Lernpfade rekonstruieren? (Forschungsteil der Fachdidaktischen Entwicklungsforschung – Sprachbewusstheit)

F. 3 Inwieweit erweist sich das entwickelte Lehr-Lern-Arrangement und seine Adaptionen im Klassenunterricht als lernwirksam im Sinne messbarer Lernzuwächse?
(Wirksamkeitsforschung)

Mit ausgewählten Probanden (Lerner:innen-Paare) erforscht sie, inwiefern diese durch Erwerb resp. Aneignung der Strategien des Lehr-Lern-Arrangements ihre Lösungskompetenz bei Textaufgaben erhöhen können. Nach dem Auf- und Ausbau von Lese- und Verstehensstrategien (gestützt auf Rosebrock & Nix, 2015) ist es den Lernenden gelungen, nach der Einführung der Strategie des Info-Netzes (mit Leseplan) dieses, nach einer durch die LP moderierten Phase, selbstständig anzuwenden und dadurch ihre Lösungskompetenz zu erhöhen.

	Förderung von Lese - und Verstehensstrategien	Förderung von syntaktischer Sprachbewusstheit
Designprinzipien / Designelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Strategisches Scaffolding • Concept-Map als grafisches Scaffold, gestaltet als Info-Netz • Leseplan als Adaption des Lösungsplans 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulierungsvariation • Systematisch variierte Aufgabensequenzen • Reflexionsarbeitsaufträge
Übergreifende Designelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Textaufgaben • Arbeitsaufträge 	

Tab. 8: Zusammenfassung der Designprinzipien und Designelemente (Dröse, 2019, S. 295)

3.6 Forschungsfrage(n)

Ursprünglich sollte in dieser Arbeit beantwortet werden, ob und in welchem Ausmass die Sprache, resp. die Sprachkompetenz der Lernenden sich auf den Schulerfolg im Fach Mathematik auswirken (*Frage 1*) und ob resp. inwiefern die Lösungskompetenz der Lernenden (SuS mit sprachlichen Herausforderungen) aufgrund einer Förderung (Strategieaufbau) über rund zwei Monate verbessert werden kann (*Frage 2*). Bald aber war aufgrund des Studiums entsprechender Fachliteratur klar, dass diese Frage bereits sehr gut erforscht und von einem immens breiten Spektrum an Studien vor allem der letzten 20 Jahre beantwortet worden ist. Zudem ist die Forschung sich unumstritten einig: *Sprache spielt beim Erwerb von mathematischen Kompetenzen eine zentrale Rolle*. Deshalb fokussiert diese Arbeit auf die zweite Frage, die sich aus den theoretischen Erkenntnissen der Kapitel 2 und 3 ableiten lässt:

- «Wirkt sich ein gezielter Strategieaufbau im Rahmen einer sprachlich akzentuierten Förderung über zwei Monate bereits positiv auf die Lösungskompetenz von mathematischen Textaufgaben bei sprachlich benachteiligten Schülerinnen und Schülern aus?»

Eine mögliche Anschlussfrage wäre:

- «Welche Elemente der Förderung haben sich als besonders wirksam herausgestellt?»

Diese Frage wurde (ansatzweise, subjektiv) mit Hilfe eines Fragebogens, den die Teilnehmer:innen nach der durchgeführten Fördereinheit ausfüllten, beantwortet (siehe Anhang 1).

Die oben genannte Frage (2) soll in dieser Arbeit anhand einer multiplen Einzelfalluntersuchung beantwortet werden.

4 Förderprogramm zum Thema Textaufgaben unter besonderer Berücksichtigung sprachlicher Aspekte

4.1 Einbettung im Klassenunterricht

Das Thema Sachaufgaben wird in der 3. Klasse thematisiert, auf den Erfahrungen der 1. und der 2. Klasse zirkulär aufbauend. Das obligatorische Lehrmittel der Zürcher Schulen berechnet dafür die Mathe-Lektionen zweier Wochen, also rund 10 Lektionen (Autorenteam, 2012). Vorgängig der Förderung werden diese Lektionen gemäss Lehrmittelkommentar mit der Ganzklasse durchgeführt. Zusätzlich steuert jedes Kind selbst erfundene Aufgaben bei, die in einem Heft gesammelt und für die ganze Klasse bereitgestellt werden. Dieses Heft wird dadurch natürlich differenziert, neben einfachen, einschrittigen Aufgaben finden sich darin auch sprachlich oder rechnerisch anspruchsvollere. Für den Bearbeitungsprozess wird den Kindern ein möglicher Lösungsplan vorgestellt, den sie freiwillig mehr oder weniger beziehen können. Zu Beginn einer Lektion werden jeweils 2 Aufgaben von einzelnen SuS am Visualizer gelöst, sprachlich von der LP moderiert. Die Phase erstreckt sich über weitere 4 Lektionen. Anschliessend setzt die im Folgenden beschriebene Förderung dreier ausgewählter Schüler:innen ein.

4.2 Sprachlich fokussierte Förderung im Bereich Textaufgaben – Übersichtsplan (9 Fördereinheiten à 20 Min.)

Im Folgenden wird ein Förderprogramm in 9 Einheiten, verteilt über rund 8 Wochen skizziert mit dem Ziel der Verbesserung der Lösungskompetenz im Bereich Textaufgaben. Die einzelnen Elemente des Förderprogramms lehnen sich an das Prozessmodell zur Bearbeitung von Textaufgaben nach Kurt Reusser (1989) an und bauen auf den Elementen eines sprachbewussten Unterrichts (Kapitel 2.2.2) unter Berücksichtigung gängiger Textverstehensstrategien sowie der Strategie des Info-Netzes (Kapitel 3.4.2) nach Susanne Prediger auf.

a) ca. 5 Min. skizzieren: (diesen Task in allen Fördereinheiten wiederholen)

1. Anweisung: Unterteile ein quadratisches Blatt in 9 Teile.
2. weitere Anweisungen, z. B.: Male oben links ein Schweinchen!
(erst ca. 3x durch LP, später von einem der SuS)

- b) SuS lesen die Aufgabe leise (oder halblaut) durch. (Genügend Zeit lassen!)**
- c) SuS unterstreichen Wörter, die sie nicht kennen resp. nicht ganz verstehen. Wörter werden geklärt (durch andere SuS, durch Wörterbuch oder durch LP)**
- d) SuS unterstreichen alle wichtigen Informationen gelb.**

----- Fördereinheit 1

- e) SuS erzählen die Geschichte nach.**

----- Fördereinheit 2

- f) **Eine Skizze wird erstellt.**
----- Fördereinheit 3
- g) **Was ist gesucht? Frage formulieren, aufschreiben.**
----- Fördereinheit 4
- h) **Alle relevanten Informationen werden auf Post-it-Zettel geschrieben. (Input Infonetz 1)**
----- Fördereinheit 5
- i) **Post-it-Zettel werden auf ein Blatt geklebt, Pfeile zeigen die Verbindungen der Informationen untereinander auf. (Input Infonetz 2)**
----- Fördereinheit 6
- j) **Aufgabe wird mathematisiert/operationalisiert.**
- k) **Operation wird ausgerechnet.**
----- Fördereinheit 7
- l) **Antwortsatz wird formuliert.**
----- Fördereinheit 8
- m) **Antwort wird überprüft.**
----- Fördereinheit 9

4.3 Skizzieren

Vor allem bei komplexeren, also mehrschrittigen umfangreichen Textaufgaben, kann eine Skizze als Gedankengerüst sehr hilfreich sein. Es geht darum, alle wichtigen Faktoren visuell darzustellen, ähnlich wie im Info-Netz, in welchem die Inhalte vor allem textlich festgehalten werden. Eine Skizze stellt zudem eine gute Gesprächsgrundlage über das Situationsmodell einer Aufgabe dar und anhand einer Skizze kann ein Korrekturvorgang eingeleitet werden. Auch als diagnostisches Mittel kann eine Skizze dienen. Es ist wichtig, dass die SuS das Skizzieren sorgfältig aufbauen und einüben können, damit sie diese Technik ohne grossen Zeitverlust einsetzen und dadurch einen Sachverhalt und die Zusammenhänge kurz, vereinfacht, aber inhaltlich korrekt darstellen können (Rasch, 2019). Renate Rasch (2019, S. 30) weist darauf hin, dass die Kompetenz des Skizzierens und des Verschriftlichens mit zunehmender Komplexität der Textaufgaben bedeutsamer wird und insbesondere auch leistungsstärkere Kinder dadurch lernen, ihren Lösungsweg aufzuzeigen und Argumente für ihr Vorgehen zu notieren.

5. Überprüfung der Wirksamkeit des Förderprogramms

5.1 Forschungsdesign

Die Forschungsfrage, inwieweit mit Hilfe eines 8-wöchigen Förderprogramms die Lösungskompetenz von Textaufgaben bei sprachlich herausgeforderten Schülerinnen und Schülern verbessert werden kann, soll aufgrund einer Einzelfallforschung beantwortet werden. Die folgende Darstellung der Versuchsanordnung bezieht sich vor allem auf einen Überblicksartikel zum Thema von Anita Jain und Ralf Spiess (2012).

Zu Versuchsplänen der experimentellen Einzelfallforschung zählen einerseits der ABAB-Plan, das Multiple-Base-Design sowie der alternierende Versuchsplan. Es geht darum, eine geeignete Anlage zur Beantwortung der Forschungsfrage zu wählen, anhand der interne Validität und eine kausale Interpretation der Interaktionseffekte ermöglicht werden. Die Einzelfallforschung im Gegensatz zur Gruppenforschung ist bewusst gewählt, da sie im beruflichen Alltag der SHP an der öffentlichen Volksschule relativ niederschwellig in verschiedenen Förderbereichen durchgeführt werden kann. Zur Bewertung der Forschungsfrage, ob ein Förderprogramm wirksam ist, eignet sich eine experimentelle Einzelfallforschung, vor allem das Multiple-Baseline-Design, also wenn eine Einzelfallforschung bei 2-3 Probanden möglichst ähnlicher Herkunft, bei möglichst ähnlicher Ausgangslage (z. B. aus derselben Klasse) durchgeführt werden kann. Dadurch kann die interne Validität gesteigert werden, das heisst, Störfaktoren wie z. B. Einflüsse durch «History» können dadurch minimiert werden.

5.1.1 Experimentelles Forschungsdesign

Das experimentelle Design erfordert einerseits die Variation mindestens einer *unabhängigen Variablen* (UV). Es wird die Auswirkung der Veränderung dieser unabhängigen Variablen auf eine *abhängige Variable* (AV) registriert. Zudem müssen alternative Erklärungsmöglichkeiten zur Veränderung der abhängigen Variablen identifiziert resp. ausgeschlossen werden. Dieser Vorgang führt zu interner Validität.

Wird die UV variiert (Intervention) und wird dadurch die AV, z. B. die Lösungskompetenz bei Textaufgaben, verbessert (oder verschlechtert), spricht dies für einen Interventionseffekt. Um aber einen Effekt eindeutig zu belegen, müssen alternative Erklärungen, die den Effekt hervorgerufen haben könnten, ausgeschlossen werden. Dadurch wird geklärt, dass eine Veränderung in der AV tatsächlich auf der Variation der UV beruht.

5.1.2 Experimentelle Einzelfallforschung

Damit eine Einzelfallforschung mit experimentellem Charakter durchgeführt werden kann, müssen die oben erwähnten Kriterien ebenfalls eingehalten werden. Anstelle von Messungen in zwei Kontrollgruppen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, müssen in der Einzelfallstudie möglichst viele Messungen bei einer Person (oder wenigen Personen) durchgeführt werden, um ein Bild zu erhalten, denn einzelne Messungen können fehlerhaft sein und sind Schwankungen ausgesetzt. Durch viele Messungen können «alternative Erklärungen» eher ausgeschlossen werden. Besonders geeignet für experimentelle Einzelfallstudien ist beobachtbares Verhalten als abhängige Variable. Dies kann z. B. mittels einer Strichliste unkompliziert festgehalten werden, man ist dadurch nicht auf Deutungen oder Interpretationen angewiesen. Wichtige Anforderungen an eine AV bei der Einzelfalluntersuchung sind das kontinuierliche Messen, das verlässliche Erfassen (wenige Fehler) und Änderungssensitivität (Stabilität des zu messenden Merkmals) (vgl. Kazdin, 2011, S. 59 in Jain & Spiess, 2012). Mit Hilfe eines CBM (Curriculum-based Measurement), z. B. einem Punkteschema, sollen die Ergebnisse der Leistungen aufgezeichnet werden. Kontinuierliches Messen kann man sehr gut erreichen, indem man z. B. täglich oder 3-mal pro Woche in der 1. Lektion eine Messung durchführt. Zudem ist es wichtig, dass eine AV so angelegt ist, dass der gewünschte Effekt der Intervention nicht bloss erreicht oder nicht erreicht werden kann, sondern dass er auf einer differenzierten Skala eingetragen werden kann.

Das bedeutet zum Beispiel, dass es beim Lösen von Textaufgaben nicht nur das Kriterium gelöst oder nicht gelöst gibt, sondern dass sich der Lernende auf dem Lösungsweg (nach ihm bekannten Kriterien) Punkte erzielen und so im Verlauf der Förderung bei fortlaufenden Messungen im Lösungsprozess immer weiter voranrücken kann. Je nach Forschungsfrage kann das Zielverhalten auch aufgezeichnet werden (Audio, Video). Die Aufnahmen können von mehreren unabhängigen Personen analysiert werden, und kommen diese zu ähnlichen Schlüssen, kann das Ergebnis als gesichert gelten. Die Aufnahmen können zum Beweis für die Objektivität der Datenerfassung hinzugezogen werden.

5.1.3 Versuchsplan zu einer experimentellen Einzelfallstudie zur Wirksamkeit der Fördereinheit zum Lösen von Textaufgaben – **das Multiple-Baseline-Design** (über Personen)

Als eine passende Versuchsanordnung zur Erforschung der vorliegenden Frage wird das Multiple-Baseline-Design eingestuft, dadurch wird ein hohes Mass an interner Validität angestrebt. Beim Multiple-Baseline-Design über Personen nehmen zwei oder mehr Teilnehmer:innen an der Untersuchung teil, so entstehen mehrere Baselines, die in ihrer Gesamtheit zu genaueren Resultaten führen. Eine Umkehrphase (ABAB-Plan) würde bei einem aufbauenden Förderprogramm zu Textaufgaben wenig Sinn ergeben. Allerdings erscheint es sinnvoll, die Forschung in eine B1- sowie in eine B2-Phase aufzuteilen, da das Anforderungsniveau der Aufgaben voraussichtlich nach mehreren Wochen Förderung etwas nach oben angepasst werden muss, um einem allfälligen Deckeneffekt vorzugreifen.

Baseline (A-Phase)

Die Baseline zeigt an, auf welcher Höhe sich die Ausprägungen der abhängigen Variablen (AV), befinden, bevor eine Intervention stattgefunden hat. Sie soll in der folgenden Untersuchung kurzgehalten werden, denn es wäre für die Probanden frustrierend und demotivierend, über einen längeren Zeitraum vor Textaufgaben gesetzt zu werden, die sie ohne die nötigen Qualifikationen, die ja in der folgenden Förderung erworben werden sollen, nicht lösen können. Eine Prognose kann in solchen Fällen bereits nach wenigen Messungen (2–4) erstellt werden (Jain & Spiess, 2012, S. 219).

Idealerweise beinhaltet die Baseline jedoch mehr Messungen mit dem Ziel grosser Stabilität, die allenfalls auch das Erstellen einer aussagekräftigen Trendlinie ermöglicht. Zeigten sich grosse Schwankungen, müssten die gestellten Aufgaben überprüft werden, es wäre wahrscheinlich, dass ihr sprachliches oder mathematisches Niveau nicht ausgeglichen wäre. Auch weitere Störungen (Varianzquellen), die die Stabilität der Baseline beeinflussen könnten, sollten wenn möglich bereits bei der Versuchsplanung ausgeschlossen werden: Die Messungen sollen wenn möglich jeweils zur selben Tageszeit im selben Fach durchgeführt werden, von der selben Lehrperson, im selben Raum etc. – ausser solche Varianten werden bewusst in den Versuchsplan einbezogen.

B1-Phase

Parallel zur Förderung finden mehrere Messungen statt (z. B. 15). Die Messungen werden regelmässig und wenn möglich unter immer denselben Bedingungen durchgeführt.

B2-Phase

Um einen so genannten Decken-Effekt zu verhindern, wird in einer B2-Phase das Schwierigkeitsniveau der Aufgaben der UV nach oben angepasst. Die Förderung läuft parallel dazu weiter. Wiederum erfolgen mehrere Messungen.

Kurzbeschreibung des Designs	Ein AB-Plan wird entweder beim selben Probanden über verschiedene Situationen oder Verhaltensweisen oder bei verschiedenen, ähnlichen Probanden (zeitversetzt) durchgeführt.
Vorteile	Hohe interne Validität, <i>keine Umkehrphase nötig.</i>
Nachteile	Zeitaufwändig, lange Baseline-Messungen erforderlich.
Voraussetzungen	Die Intervention muss in unterschiedlichen Situationen, für verschiedene Verhaltensweisen oder Personen zeitversetzt durchführbar sein. Die Wirkung für die verschiedenen Situationen, Verhaltensweisen oder Personen muss unabhängig voneinander sein.
Bewertung	Ein Multiple-Baseline-Design <i>vermeidet die mit den Umkehrplänen verbundenen Nachteile des Aussetzens einer erfolgreichen Intervention.</i> Es ist dann vorteilhaft, wenn sich verschiedene Verhaltensweisen oder Verhaltensweisen in unterschiedlichen Situationen unabhängig voneinander, aber in ähnlicher Weise behandeln lassen oder <i>eine Intervention zeitversetzt bei mehreren Personen durchgeführt werden kann, die gleichen Störvariablen ausgesetzt sind und sich hinsichtlich wesentlicher Merkmale ähneln.</i>

Tab. 9: Zusammenfassung des Multiple-Baseline-Design (nach Jain & Spiess, 2012, S. 231)

abhängige Variable **AV**: 0–20 Punkte beim Lösen von Textaufgaben
 unabhängige Variable **UV**: Textaufgaben aus Pool, innerhalb des Pools möglichst homogen

In Anlehnung an das Prozessbearbeitungsmodell von Kurt Reusser (1989), beschrieben in Kapitel 3.4, wird ein Punkteschema (CBM) zur Beurteilung der Lösungskompetenz bei Textaufgaben erstellt:

	Tasks	Indikatoren	Punkte
1.	Aufgabe sorgfältig durchlesen, unbekannte Wörter/Phrasen unterstreichen	Proband beurteilt sein Arbeitsverhalten selber (Dies konnte ich selbstständig erledigen.)	0–2
2.	Lassen sich unbekannte Wörter/Phrasen erklären, schauen im Wörterbuch nach oder fragen nach.	Proband beurteilt sein Arbeitsverhalten selber. (Kreuzt an: Wörterbuch, Kolleg:innen, LP, SHP)	0–2
3.	Unterstreicht Schlüsselwörter gelb.	Mindestens 2 Schlüsselwörter sind gelb unterstrichen.	0–2
4.	Was ist gesucht?	Frage steht oben auf Lösungsblatt.	0–2
5.	Was ist gegeben?	Skizze erstellen	0–2
6.	Welches sind die Zusammenhänge?	Gliederung auf Skizze, Hierarchien, Pfeile	0–2
7.	Operationalisierung	Operation steht unter der Skizze auf Lösungsblatt.	0–2
8.	Ergebnis berechnen	Teilergebnis stimmt, Ergebnis stimmt	0–2
9.	Antwortsatz schreiben	Antwortsatz steht unter der Operation auf Lösungsblatt.	0–2
10.	Ergebnis überprüfen	mündlich (erklären) oder schriftlich auf Lösungsblatt	0–2

Tab. 10: CBM, erstellt durch Autorin

5.2 Auswahl/Erstellung der Textaufgaben

Die Auswahl der in der Untersuchung zu lösenden Aufgaben erwies sich als anspruchsvoll, da auf kein bestehendes Lehrmittel zurückgegriffen werden konnte aus dem Grund, dass der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben unter sich in jedem Pool vergleichbar sein sollte. Es ist dabei auf die sprachliche wie auch die mathematische Komplexität zu achten. Im Rahmen dieser Arbeit war es nur möglich, diese Kriterien relativ oberflächlich zu berücksichtigen. Allein die sprachliche Komplexität der Aufgaben müsste von sprachwissenschaftlich geschulten Fachpersonen detailliert analysiert werden, genauso wie das mathematische Niveau von MathematikerInnen, wenn man Egalität zwischen den Aufgaben sicherstellen möchte.

Ein wichtiges Kriterium stellte dar, dass die Aufgaben den SuS ermöglichen sollten, sich zumindest ein Stück weit inhaltlich zu identifizieren. Als Inspiration für die Aufgaben aus Pool 1, 2, und 3 diente vor allem das Lehrmittel «Textaufgaben für jeden Tag – 3./4. Klasse» (Wurst, S. & Wurst, D., 2020). Es wurde versucht, die Aufgaben der Lebenswelt der Kinder anzupassen, Personal und bevorzugte Aktivitäten zu berücksichtigen, um zur Steigerung der Motivation eine gewisse Identifizierung zu ermöglichen. Die jeweilige Fragestellung wurde bewusst weggelassen, was zu einer zusätzlichen Erschwerung beiträgt; dies verlangsamt jedoch den Lösungsprozess und fokussiert darauf, dass die Aufgaben nicht zu oberflächlich gelöst werden können, dass ein Verstehen der Situation dem mathematischen Lösungsprozess vorausgeht.

David Bednorz (2020) hat ein Instrument zur Erstellung von Textaufgaben entwickelt mit dem Ziel der vereinfachten Rezeption, da die sprachlichen Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigt werden können, indem Textaufgaben in sprachlichen Varianten angeboten werden. Die umfangreichen Textmerkmale, die er für die Analyse von Textaufgaben herausgearbeitet hat, finden sich im Anhang A7. Dieses Instrument würde sich zur sorgfältigen Auswahl resp. Erstellung von Textaufgaben eignen, konnte jedoch aus zeitlichen Gründen innerhalb dieser Arbeit nicht in seiner Tiefe genutzt werden.

5.3 Auswahl der Kinder

In der aktuellen Klasse, in der die Einzelfallstudie durchgeführt werden soll, befinden sich viele eher spracharme Kinder. Neben 10 SuS mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) gibt es weitere mit eher niedrigem sozial-ökonomischem Status. Umso mehr scheint es angezeigt, im inklusiven Setting mit der ganzen Klasse einen möglichst sprachbewussten Fachunterricht zu verfolgen. Die Aufgaben zur Baseline A werden entsprechend mit der ganzen Klasse durchgeführt, die Lösungswege analysiert und anhand eines Punktesystems (0–20 P.) ausgewertet. Zur zusätzlichen Förderung über rund 8 Wochen werden 3 Kinder ausgewählt, die bloss wenige Punkte erzielen konnten. Es wird ausdrücklich darauf geachtet, dass die 3 Probanden bei den Aufgaben nicht aufgrund mangelnder mathematischer Qualifikationen wenig Punkte erreichen konnten, sondern aufgrund sprachlicher Defizite. Dazu wurden SuS berücksichtigt, die über ein relativ gutes mathematisches Grundverständnis verfügen, sich sicher im Zahlenraum bis 100 bewegen und die Grundoperationen beherrschen (der KLP/SHP bekannt, wäre sonst z. B. durch BASIS-MATH-G2+ (Moser Opitz, E. et al., 2020) zu eruieren) sowie auch die Resultate des Leseverständnis-Tests *Sprachgewandt* (Lindauer, T., Schmellentin, C., Gyger, M., Hefti, C. & Kernen, N., 2013), der vorgängig mit der ganzen Klasse durchgeführt worden ist. Wenn auch aus der Literatur klar hervorgeht, dass das Problem der Spracharmut nicht nur Kinder mit Deutsch als

Zweitsprache betrifft (Prediger et al., 2015), erfüllten die genannten Kriterien innerhalb der aktuellen Klasse der Autorin dennoch am besten drei Kinder mit DaZ.

5.3.1 Beschreibung der Kinder

Kind X

X (w) ist zum Zeitpunkt der Durchführung 8 J., 11 M. alt. Sie ist türkisch/kurdischer Herkunft, jedoch seit Geburt in der Schweiz. Umgangssprachlich wirkt X sprachkompetent, sie besucht seit ihrem 1. Lebensjahr eine Kinderkrippe, später den Hort, wo viel Sprachtausch in deutscher Sprache stattfindet. X ist ausgesprochen kommunikativ, sozialkompetent, fantasievoll und verspielt; sie liest gerne Mädchenbücher (guter Lesefluss und ebensolches Leseverständnis) und liebt allgemein Geschichten. Ihre Hörkompetenz und ihre «Zuhörkonzentration» sind eindrücklich; mündlich kann sie Bilderbücher und Kinderromane sehr gut nacherzählen. Für Sachthemen bringt sie weniger Interesse auf, sobald Fach- resp. Bildungssprache ins Spiel kommen, scheint X verunsichert, sagt, dass sie nichts davon verstehe. Mathematisch bewegt sich X im unteren Mittelfeld der Klasse, immer wieder kann sie jedoch Erfolge im rein arithmetischen Bereich erlangen, sofern die Aufgabenformate gut bekannt und eingeübt sind. Ihr mathematisches Verständnis (betr. Zahlenraum, Zusammenhänge erkennen, Schlüsse ziehen, Ableitungen generieren) ist jedoch noch wenig ausgeprägt und entsprechend anstrengend und oft wenig freudvoll ist für sie das Fach Mathematik. Motivation, Ehrgeiz und der Glaube an ihre Selbstwirksamkeit auf diesem Gebiet sind eher gering.

Im Leseverständnistest «sprachgewandt» (Lindauer et al., 2013), durchgeführt im Januar 22, hat sie 50 von 59 Punkten erreicht. (Der Test liegt der Autorin vor.)

Kind Y

Y (m) ist zum Zeitpunkt der Durchführung 10 J., 1 M. alt. Er ist mit seiner Familie erst vor knapp zwei Jahren in die Schweiz migriert. Seine Eltern stammen aus Bangladesch sowie aus Marokko, ihre gemeinsame Sprache ist Italienisch. Y besuchte in Italien den Kindergarten und die 1. Klasse. Nun besucht er wöchentlich einen Englisch-, einen Arabisch- und einen Kurs in Bengalisch (Bangla). Trotz intensivem DaZ-Unterricht fällt ihm der Erwerb der deutschen Sprache schwer. Y hat mehrere Freunde und viele Kollegen in der Klasse und ist ausgesprochen beliebt. Seine musischen Talente fallen in Fächern wie Bildnerisches Gestalten und Musik auf. Y's Lese- und Hörverstehen in Deutsch sind noch gering, so bilden für ihn oft bereits einfache Aufgabenstellungen in der Mathematik unüberwindliche Schwierigkeiten. Das mathematische Verständnis (sicheres Bewegen im Zahlenraum, Zusammenhänge erkennen, Schlüsse ziehen etc.) ist bei Y gut erkennbar, er denkt gerne über komplexe Sachverhalte nach, sofern ihm die sprachlichen Mittel zur Verfügung stehen. Y ist somit der ideale Kandidat für die geplante Fördereinheit. Im Gegensatz zu X zeigt Y Motivation und Ehrgeiz, er erlebt im Fach Mathematik immer wieder Erfolgserlebnisse, solange ihn nicht die Sprache daran hindert – was in der 3. Klasse jedoch immer häufiger vorkommt, da er neuen Fachwortschatz nicht genügend mit vorhandenem Wissen verknüpfen kann und somit Schwierigkeiten hat, sich Ausdrücke zu merken.

Im Leseverständnistest «sprachgewandt» (Lindauer et al., 2013), durchgeführt im Januar 22, hat er 2 von 59 Punkten erreicht. (Der Test liegt der Autorin vor.)

Kind Z

Z (w., zur Zeit der Durchführung 9 J., 1 M. alt) hat ebenfalls einen Migrationshintergrund, ihre Eltern sind albanischer Herkunft. Z ist im Vergleich zu X erst bei der Einschulung in Kontakt mit der deutschen Sprache gekommen, im mündlichen wie im schriftlichen Ausdruck fällt dies noch stark auf. Wie Y weist auch Z starke Defizite im Lese- und Hörverstehen in deutscher Sprache auf. Sie ist mit ihrer Familie Anfang 3. Klasse in unser Quartier gezogen; Z brachte in Bezug auf Mathematik ein gutes Selbstbewusstsein mit, erlangte sie doch in den Zeugnissen der 2. Klasse jeweils die Note 5 (gut). Das reine Zahlenrechnen, die vier Grundoperationen, beherrscht sie gut. Für sie stellen Aufgaben mit erweiterten sprachlichen Anforderungen, insbesondere Textaufgaben, eine grosse Herausforderung dar: Es ist eine Gratwanderung für die LP, sie zu überzeugen, dass sprachliche Aspekte auch in der Mathematik eine Rolle spielen, dass auch kommunikative Anforderungen verlangt sind, Erläutern, Erklären etc., und sie sich darauf einlassen sollte, um weiterhin erfolgreich im Fach zu sein, ohne sie zu demotivieren, denn ihr wertvolles Selbstbild («Ich bin gut in Mathe.») sollte unbedingt aufrecht erhalten werden. Auch Z stellt somit, wie Y, eine «ideale» Kandidatin für die Fördereinheit dar. Im Leseverständnistest «sprachgewandt» (Lindauer et al., 2013), durchgeführt im Januar 22, hat sie 16 von 59 Punkten erreicht. Der Test liegt der Autorin vor.

Alle drei TeilnehmerInnen, X, Y und Z, wachsen in vergleichbaren sozialen Kontexten auf, was zu einer Erhöhung der internen Validität der Untersuchung beitragen sollte.

5.4 Durchführung der multiplen Einzelfallforschung (über Personen), Verlaufsplanung

	A-Plan
Woche 1	Baseline, 3 Aufgaben (Pool 1) an drei aufeinanderfolgenden Tagen, ganze Klasse
	B1-Plan
Woche 2	Einstieg Fördersequenz 1 (ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 1-4 aus Pool 2 an vier aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z
Woche 3	Fördersequenz 2 (ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 5-8 aus Pool 2 an vier aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z
Woche 4	Fördersequenz 3 (ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 9-12 aus Pool 2 an vier aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z
Woche 5	Fördersequenz 4 (ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 13-15 aus Pool 2 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z
	B2-Plan
Woche 6	Fördersequenz 5 (ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 1-4 aus Pool 3 an vier aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z
Woche 7	Fördersequenz 6 (ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 5-8 aus Pool 3 an vier aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z
Woche 8	Fördersequenz 7 (ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 9-12 aus Pool 3 an vier aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z
Woche 9	Fördersequenz 8 und 9 (je ca. 25 Min.) sowie Aufgaben 13-15 aus Pool 3 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, Schülerin X, Schülerin Y, Schüler Z

Tab. 11: Verlaufsplanung, erstellt durch Autorin

5.4.1 Erhebungsinstrumente Baseline A-Plan (Aufgaben Pool 1)

Der A-Plan wird mit der ganzen Klasse durchgeführt. Nach einer kurzen Einführung ins Thema Textaufgaben lösen die SuS selbstständig zu drei Zeitpunkten die drei Aufgaben aus Pool A. (Beispiele in Anhang 3)

5.4.2 Erhebungsinstrumente B1-Plan (Aufgaben Pool 2)

Parallel zu den Fördereinheiten 1–4 (siehe Seite 34) werden von den Probanden während der B1-Phase 15 Aufgaben aus Pool 2 selbstständig, ohne Unterstützung der LP gelöst. Vorab werden die Kinder mit dem Lösungsschema bekannt gemacht, das jeder Aufgabe beiliegt. Die Aufgaben sind vornehmlich einschrittig, sind also in ihrer Komplexität eingeschränkt. Das mathematische sowie das sprachliche Niveau sollten jeweils ungefähr ausgeglichen sein, das heisst, innerhalb der Aufgaben aus Pool B findet keine Schwierigkeitssteigerung statt. Wichtig ist, dass die Fragestellungen zu den Aufgaben von den Lernenden selbst herausgearbeitet werden müssen. Um die Identifikation der SuS mit den zu lösenden Textaufgaben zu erhöhen, werden die Aufgaben auf ihr Umfeld (z. B. ihre Klasse) zugeschnitten.

Checkliste für Textaufgaben

1. Ich lese die Aufgabe sorgfältig durch.

2. Alle Ausdrücke, die ich nicht ganz verstehe, unterstreiche ich grün und frage nach.

3. Ich erzähle die Geschichte in eigenen Worten nach.

4. Ich schreibe auf, was ich herausfinden möchte. (Frage)

5. Ich unterstreiche alle wichtigen Informationen gelb.

6. Ich schreibe diese Informationen auf Post-it-Zettel.

7. Ich klebe die Zettel auf ein Blatt und zeige mit Pfeilen an, was nacheinander kommt.

8. Ich schreibe die passende Rechnung auf und rechne sie aus.

9. Ich schreibe einen Antwortsatz.

10. Ich überprüfe, ob meine Antwort stimmen kann.

(Beispiele in Anhang 4)

Abb. 12: Checkliste zum Lösen der Textaufgaben (erstellt durch Autorin)

5.4.3 Erhebungsinstrumente B2-Plan (Aufgaben Pool 3)

Parallel zu den Fördereinheiten 5–9 (siehe Seite 34) werden von den Probanden während der B2-Phase wiederum 15 Aufgaben selbstständig, ohne Unterstützung der LP gelöst (Aufgaben aus Pool 3). Die B2-Phase soll einen so genannten Decken-Effekt verhindern, das heisst, wenn die Teilnehmer:innen mit Hilfe der Förderung die prognostizierten/erhofften Fortschritte erzielen konnten, muss die Aufgabenschwierigkeit etwas erhöht werden, damit möglichst wenig Gewöhnungseffekt entstehen kann und die Aufgaben weiterhin herausfordernd bleiben. Dazu werden in Pool 3 mehrschrittige, komplexere Textaufgaben angeboten. Weiterhin können die SuS die beiliegende Checkliste benutzen.

(Beispiele in Anhang 5)

6. Auswertung der Daten

6.1 Ergebnisdarstellung

Im Folgenden werden die Lernverlaufskurven der einzelnen Kinder (Pool 1, Pool 2, Pool 3) grafisch dargestellt sowie der Verlauf der Kurven der drei Kinder im Vergleich. Die jeweiligen Kurven (Liniendiagramme) werden kurz beschrieben und anschliessend in Kapitel 6.2 interpretiert. Die visuelle Inspektion der Daten orientiert sich an Jain & Spiess (2012, ab S. 238), sie gilt als Standardauswertungsmethode bei experimentellen Einzelfalldesigns. Um mehr Aussagekraft zu erlangen, werden die Liniendiagramme in dieser Arbeit jeweils in einer Gesamtdarstellung (Baseline, Phase B1 und Phase B2) durch ein statistisches Verfahren zur Errechnung der Effektstärken ergänzt. Die folgende Berechnungsweise stützt sich auf die Publikation zu «Schulpraktischen Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten» von Markus Spilles und Tobias Hagen (2019). Um eine Aussage über die Effektstärke der Förderung zu generieren, wird der jeweilige PEM-T errechnet (Wolery et al., 2010). Beim PEM-T wird der Trend der Baseline in die Interventionsphase(n) verlängert, um die Entwicklung während der Förderung aufzuzeigen (Spilles & Hagen, 2019). Die Trendlinien wurden bei der vorliegenden Arbeit anhand der «split middle line»-Technik nach White und Haring (1980) errechnet. Es geht also darum, den aufgrund der Baseline errechneten Trend, der anzeigt, wie sich die Ergebnisse ohne Einsetzen einer Förderung voraussichtlich entwickeln würden, mit den effektiv erzielten Ergebnissen während der Förderung zu vergleichen. Nach Abschluss einer (oder mehrerer) Förderphasen wird überprüft, wie viele Messpunkte während der Interventionsphase über den aus der Trendlinie zu erwartenden Punktezahlen liegen. Die Anzahl darüber liegender Messungen wird geteilt durch die Anzahl aller Messungen in B1 resp. B2 und das Resultat, das zwischen 0 und 1 liegt, bezeichnet die Effektstärke. Diese kann als Prozentzahl angegeben werden (1 entspricht 100%). Bei einem Wert von 70% wird von einem «effektiven Treatment» gesprochen, ein Wert ab 90% deutet auf ein «sehr effektives Treatment» hin (Wolery et al., 2010).

Visuelle Inspektion, Daten Kind X:

Abb. 13: Baseline / Pool 1, Kind X

Baseline

Die Baseline (Abb. 13) bei Kind X bewegt sich zwischen 5 und 7 Punkten (Differenz 2). Die Ergebnisse, die in dieser Darstellung abgebildet sind, beziehen sich auf 3 Aufgaben, die in der

Baseline, also vor Beginn der Förderung, zum Zweck einer Prognose durchgeführt worden sind (Jain & Spiess, 2012, S. 219).

Pool 2 - Kind X

Abb. 14: Phase B1, Pool 2, Kind X

B1

Die B1-Phase hat sich über einen Zeitraum von rund 4 Wochen erstreckt, allerdings mit Unterbrüchen (Ferien, Ausflüge etc.). Parallel dazu fand die in Kapitel 4.2 beschriebene Förderung im Bereich «Strategien zur Lösung von Textaufgaben, 1–4» statt. Die Kurve zeichnet die Ergebnisse der 15 Aufgaben aus Pool 2 auf (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe). Kind X bewegt sich zwischen 1 und 15 Punkten (Differenz 14 Punkte). Auch wenn der Verlauf durchgehend recht grossen Schwankungen unterliegt, zeichnet sich eindeutig eine steigende Tendenz ab. Dies zu beurteilen ist vor allem durch die hohe Anzahl der zu lösenden Aufgaben in Phase B1 möglich (Jain & Spiess, 2012, S. 221).

Pool 3 - Kind X

Abb. 15: Phase B2, Pool 3, Kind X

B2

Die B2-Phase hat sich über einen Zeitraum von rund 4 Wochen erstreckt, allerdings mit Unterbrüchen (Feiertage, Projektwoche). Parallel dazu fand die in Kapitel 4.2 beschriebene Förderung im Bereich «Strategien zur Lösung von Textaufgaben, 5–9» statt. Die Kurve zeichnet die Ergebnisse der 15 Aufgaben aus Pool 2 auf (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe). Kind X bewegt sich zwischen 8 und 16.5 Punkten (Differenz 8.5 Punkte).

Abb 16: Baseline, B1 und B2 mit Trendlinie aus Baseline, Kind X (Excell-Modell folgt)

PEM-T

Errechnet man die Effektstärke der Förderung B1 erhält man einen PEM-T von 0.53, was keinen effektiven Erfolg der Förderung bedeutet. Zieht man die Trendlinie aus der Baseline jedoch weiter in B2, beträgt der PEM-T bei Kind X einen Wert von 1 (100%), was auf ein sehr effektives Treatment hindeutet.

Visuelle Inspektion, Daten Kind Y:

Abb. 17: Baseline / Pool 1, Kind Y

Baseline

Die Baseline (Pool 1) bei Kind Y bewegt sich zwischen 4 und 8 Punkten (Differenz 4). Die Ergebnisse, die in dieser Darstellung abgebildet sind, beziehen sich auf 3 Aufgaben, die in der Baseline, also vor

Beginn der Förderung, zum Zweck einer Prognose durchgeführt worden sind (Jain & Spiess, 2012, S. 219).

Pool 2 - Kind Y

Abb. 18: Phase B1, Pool 2, Kind Y

B1

Die B1-Phase hat sich über einen Zeitraum von rund 4 Wochen erstreckt, allerdings mit Unterbrüchen (Ferien, Ausflüge etc.). Parallel dazu fand die in Kapitel 4.2 beschriebene Förderung im Bereich «Strategien zur Lösung von Textaufgaben, 1–4» statt. Die Kurve zeichnet die Ergebnisse der 15 Aufgaben aus Pool 2 auf (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe). Kind Y bewegt sich zwischen 3 und 14 Punkten (Differenz 11 Punkte).

Pool 3 - Kind Y

Abb. 19: Phase B2, Pool 3, Kind Y

B2

Die B2-Phase hat sich über einen Zeitraum von rund 4 Wochen erstreckt, allerdings mit Unterbrüchen (Feiertage, Projektwoche). Parallel dazu fand die in Kapitel 4.2 beschriebene Förderung im Bereich «Strategien zur Lösung von Textaufgaben, 5–9» statt. Die Kurve zeichnet die Ergebnisse der 15 Aufgaben aus Pool 2 auf (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe). Kind Y bewegt sich zwischen 8 und 20 Punkten (Differenz 12 Punkte).

Abb 20: Baseline, B1 und B2 mit Trendlinie aus Baseline, Kind Y

PEM-T

Errechnet man die Effektstärke der Förderung B1 erhält man einen PEM-T von 0.86, was einen effektiven Erfolg der Förderung bedeutet. Zieht man die Trendlinie aus der Baseline weiter in B2, beträgt der PEM-T bei Kind Y den Wert von 1 (100%), was auf ein sehr effektives Treatment hindeutet.

Visuelle Inspektion, Daten Kind Z:

Abb. 21: Baseline / Pool 1, Kind Z

Baseline

Die Baseline (Pool 1) bei Kind Z bewegt sich zwischen 1 und 4 Punkten (Differenz 3). Die Ergebnisse, die in dieser Darstellung abgebildet sind, beziehen sich auf 3 Aufgaben, die in der Baseline, also vor

Beginn der Förderung, zum Zweck einer Prognose durchgeführt worden sind (Jain & Spiess, 2012, S. 219).

Abb. 22: Phase B1, Pool 2, Kind Z

B1

Die B1-Phase hat sich über einen Zeitraum von rund 4 Wochen erstreckt, allerdings mit Unterbrüchen (Ferien, Ausflüge etc.). Parallel dazu fand die in Kapitel 4.2 beschriebene Förderung im Bereich «Strategien zur Lösung von Textaufgaben, 1–4» statt. Die Kurve zeichnet die Ergebnisse der 15 Aufgaben aus Pool 2 auf (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe). Kind Z bewegt sich zwischen 1 und 16 Punkten (Differenz 15 Punkte).

Abb. 23: Phase B2, Pool 3, Kind Z

B2

Die B2-Phase hat sich über einen Zeitraum von rund 4 Wochen erstreckt, allerdings mit Unterbrüchen (Feiertage, Projektwoche). Parallel dazu fand die in Kapitel 4.2 beschriebene Förderung im Bereich «Strategien zur Lösung von Textaufgaben, 5–9» statt. Die Kurve zeichnet die Ergebnisse der 15 Aufgaben aus Pool 2 auf (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe). Kind Z bewegt sich zwischen 10 und 20 Punkten (Differenz 10 Punkte).

Abb 24: Baseline, B1 und B2 mit Trendlinie aus Baseline, Kind Z

PEM-T

Errechnet man die Effektstärke der Förderung B1 erhält man einen PEM-T von 0.73, was einen effektiven Erfolg der Förderung bedeutet. Zieht man die Trendlinie aus der Baseline weiter in B2, beträgt der PEM-T bei Kind Y den Wert von 0.8, was auf ein recht effektives Treatment hindeutet.

Daten aus Pool 1, Kind X, Y und Z im Vergleich:

Abb. 25: Pool 1, Kind X, Y und Z

Daten aus Pool 2, Kind X, Y und Z im Vergleich:

Pool 2

Abb. 26: Pool 2, Kind X, Y und Z

Daten aus Pool 3, Kind X, Y und Z im Vergleich:

Pool 3

Abb. 27: Pool 3, Kind X, Y und Z

Daten aus Pool 1, 2, 3 mit Kind X, Y, Z (Gesamtschau):

Abb. 28: Pool 1, 2 und 3 mit Kind X, Y und Z (Gesamtschau)

6.2 Interpretation der Daten

Kind X

Baseline

Da aus Gründen, die in Kapitel 5.1.3 beschrieben sind, für die Baseline nur 3 Aufgaben durchgeführt worden sind, kann die Kurve (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe) als relativ stabil beurteilt werden. X konnte die Aufgaben sorgfältig durchlesen und inhaltlich jeweils das Geschehen / die Geschichte nacherzählen. Es ist ihr allerdings noch nicht gelungen, den mathematischen Aspekt in einer Aufgabe zu erkennen, d. h., ihre Fragen waren entsprechend interessengeleitet, nicht dahingehend, einen mathematischen Sachverhalt zu klären (Beispiele: Wo hat er denn all die Muscheln gefunden? In welchen Wald sind sie spazieren gegangen? Kann ich bitte auch einen Ammoniten kriegen?). Dennoch ist es ihr in einer dieser einschrittigen Aufgaben gelungen, eine passende Rechnung zu erstellen, indem sie die ersichtlichen Zahlen anhand der passenden Operation miteinander verrechnet hat.

B1

X ist es zunehmend gelungen, wichtige Informationen aus den Aufgaben herauszulesen und zu markieren, den Sachverhalt nachzuerzählen und eine passende Skizze zu erstellen. Ihre Skizzen sind meist noch nicht wirklich hilfreich, um eine Operation daraus abzuleiten, da darin die Zusammenhänge zwischen den Informationen noch kaum visuell dargestellt werden (z. B. durch Pfeile) sowie die skizzierten Gegenstände erst selten mit Größenangaben bezeichnet sind (z. B. Zeitangaben). Gemäss mündlichen Äusserungen von X ist davon auszugehen, dass der Inhalt einer Aufgabe stark auf die Motivationslage und somit auf die Bereitschaft, sich für eine Aufgabe anzustrengen, gewirkt hat. Waren sie selber, eine ihrer Freund:innen oder Tiere in einer Aufgabe erwähnt, konnte sie sich richtig ins Zeug legen (Aufg. 10, Aufg. 14). Der PEM-T zeigt nur einen Wert von 0.53; aus der kurzen Baseline ist bei X eine Trendlinie auf der Höhe von 6.5 Punkten entstanden, evtl. auch durch eher zufällige Faktoren (Interesse, Motivation).

B2

Die Motivationslage von X ist zu Beginn der B2-Phase regelrecht eingebrochen. Hatte sie in B1 eben erste echte Erfolgserlebnisse (Aufg. 10, 14), waren nun plötzlich die Aufgaben noch komplexer. Am liebsten wäre sie zu diesem Zeitpunkt ausgestiegen. Es ist ihr jedoch gelungen, bald wieder Werte wie gegen Ende in B1 zu erreichen und, zieht man die Trendlinie aus der Baseline in B2 hinein, sind dies

Werte weit über den Erwarteten (falls keine Förderung stattgefunden hätte), der PEM-T steigt auf 1. Allerdings darf dieser Wert wohl nicht überbewertet werden, da die Trendlinie horizontal verläuft.

Kind **Y**

Baseline

Da aus Gründen, die in Kapitel 5.1.3 beschrieben sind, für die Baseline nur 3 Aufgaben durchgeführt worden sind, kann die Kurve (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe) auch hier als relativ stabil beurteilt werden. Kind Y verfügt über schwächere Deutschkenntnisse als Kind X, vor allem das Textverständnis stellt noch eine grosse Herausforderung für ihn dar. Im Gegensatz zu X verfügt er aber über etwas stärker ausgeprägte mathematische Grundkompetenzen und kann dadurch teilweise bereits die korrekten Fragen ableiten (Beispiele: Wie viele Muscheln hat es? Wie viele Stunden hat der Spaziergang gedauert?). Y hat auch bereits brauchbare Skizzen erstellen können, es ist ihm aber noch nicht gelungen, eine passende Operation aus den Skizzen abzuleiten oder einen Antwortsatz zu formulieren.

B1

Y ist es zunehmend gelungen, mathematisch passende Fragen aus dem Text abzuleiten. Immer gezielter konnte er nach Wörtern oder Satzteilen, deren Bedeutung er nicht genau verstehen konnte, nachfragen resp. einzelne Wörter im Wörterbuch nachschlagen. Die Bewusstwerdung, welche Teile genau man nicht versteht bei einer Aufgabe, ist ein wichtiger Schritt im Verstehensprozess (zu Beginn der Förderung fiel bei X, Y und Z mehrmals gleich nach Lesen einer Aufgabe eine Aussage wie «Ich chumm nöd drus» oder «Hä, das tschägg ich nöd?»). Y zeichnete zunehmend Skizzen, die jeweils sein Situationsmodell illustrierten und aus denen auch die Zusammenhänge der verschiedenen Aussagen durch Pfeile etc. abzulesen sind (s. Anhang 12). Auch der Schritt vom Situationsmodell zur Mathematisierung sowie das Erstellen eines Antwortsatzes ist ihm zunehmend leichter gefallen. Die Kurve von Y zeigt eher wenig Schwankungen, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass seine Motivation nicht so sehr vom Inhalt der jeweiligen Aufgabe abhing. Die Trendlinie, die aus der Baseline weitergezogen worden ist, zeigt abwärts, die erzielten Werte steigen während der Förderung in Phase B1 stark an, der Pem-T erreicht dadurch bereits einen Wert von 0.86.

B2

Nach einem kurzen, nicht dramatischen Abstieg der Kurve zu Beginn der Phase B2 pendelt sich das Niveau bei Y auf einem recht hohen Niveau ein. Y ist weiterhin sehr motiviert und freut sich über seine offensichtlichen Lernfortschritte. Der PEM-T zeigt einen Wert von 1 – was jedoch in Anbetracht der abwärtszeigenden Trendlinie aus der Baseline wohl ebenfalls nicht überbewertet werden darf.

Kind **Z**

Baseline

Da aus Gründen, die in Kapitel 5.1.3 beschrieben sind, für die Baseline nur 3 Aufgaben durchgeführt worden sind, kann die Kurve (möglich zwischen 0 und 20 Punkte pro Aufgabe) hier ebenfalls als relativ stabil beurteilt werden. Kind Z konnte die Aufgaben sorgfältig durchlesen und einzelne Wörter

nachfragen, die sie nicht ganz verstand, jedoch keine mathematisch sinnvollen Fragen ableiten (Beispiel: Warum sind sie nicht mit dem Auto gefahren? – anstatt z. B.: Wie lange sind sie gewandert?). Es ist ihr auch noch nicht gelungen, eine mögliche mathematische Operation aus einer Aufgabe herauszulesen.

B1

Z hat sich zu Beginn der B1-Phase recht schwer damit getan, eine mathematisch sinnvolle Frage aus dem Text abzuleiten. Nach dem Lesen versicherte sie stets, alles zu verstehen, jedoch konnte sie oft die «Geschichte» nicht nacherzählen und es ist ihr entsprechend schwergefallen, ein Situationsmodell zu erstellen. Auch das Skizzieren wollte sie nicht einsetzen, denn in ihren Augen habe das nichts mit Mathe zu tun, fügte sie an. Flink hat sie jeweils die vorhandenen Zahlen aus dem Text genommen und zu Operationen zusammengefügt, das heisst, sie hat die Aufgaben sehr oberflächlich zu lösen versucht, wie oft in der Literatur beschrieben (z. B. Schlager, 2018, S. 1597). Im Laufe der Förderung ist es ihr gelungen, sich vertiefter auf eine Aufgabe einzulassen und ihre Lösung selber zu überprüfen («Kann das stimmen?»). Mehr als einmal musste sie laut lachen, als sie die Aufgabe noch einmal durchlas und mit dem Ergebnis abglich. Ihre Lernkurve steigt stetig an, wenn auch unter Schwankungen. Der PEM-T erreicht einen Effektstärken-Wert von 0.73, was darauf hinweist, dass sie von der Förderung profitieren konnte und dass ihr der Transfer des Gelernten in die Überprüfungsaufgaben gut gelungen ist.

B2

Z steigt gut in die Phase B2 ein und erreicht in der Folge ein paar sehr hohe Punktezahlen. Allerdings schwanken ihre Leistungen weiterhin bis zu 10 Punkten auf und ab. Z fällt manchmal wieder in ihre alten Muster zurück, pickt schnell ein paar Zahlen aus dem Text und verrechnet diese in einer ihr angebracht erscheinenden Operation. Der PEM-T zeigt einen Wert von 0.8, was als effektives Treatment eingestuft wird.

6.2.1 Vergleich Förder-Phase B1 und B2

Um einen allfälligen Mehrwert der Förderung in Phase B2 festzustellen, kann eine neue Trendlinie aus B1 errechnet und in B2 weitergezogen werden. Allerdings zeigen sich im vorliegenden Beispiel Grenzen auf: Alle PEM-T-Werte würden bei 0 liegen, wie die Skizzen (Abb. xxx) zeigen. Die Aufgaben in B2 wurden etwas anspruchsvoller gestaltet als in B1, um einen Deckeneffekt zu verhindern (siehe Kapitel 5.4.3), was dazu führte, dass bei allen drei Teilnehmer:innen die Punktezahlen zu Beginn der B2-Phase leicht bis massiv zurückgingen, bevor die SuS sich wieder «fangen» konnten und die Punktezahlen sich auf einem Niveau zwischen 13 und 15 Punkten einpendelten, was immerhin einen Anstieg um mehrere Punkte im Vergleich zu B1 bedeutet (durchschnittlich erreichte Punktezahl aus B1 und aus B2). In Phase B1 konnten die Kinder stark von der Förderung, dem Aufbau von Strategien profitieren. Wussten sie jedoch die erworbenen Strategien einmal anzuwenden und ein adäquates Situationsmodell aufzubauen, wurde es zunehmend schwieriger, die Punktezahl weiter zu erhöhen. Dies mag damit zu tun haben, dass einerseits der Aufbau der Bildungs- und Fachsprache ein Prozess ist, der über alle Schuljahre hinweg dauert und in den acht Wochen wohl nur gering gesteigert werden konnte. Andererseits ist den drei Kindern auch immer wieder zum Verhängnis geworden, dass ihnen bei der Operationalisierung und beim

Ausrechnen der Resultate Fehler unterliefen. Auch die rein rechnerischen Kompetenzen konnten in der Förderung, die sich vor allem auf sprachliche Aspekte und den Aufbau eines Situationsmodells bezogen hat, kaum gesteigert werden.

Abb. 29: Skizzen der Autorin zur Berechnung des PEM-T: Trendlinien aus B1 in B2 weitergezogen

6.2.2 Schriftliche Auswertung des Förderprogramms durch die SuS

Anschliessend an die Förderphase B2 sind die Schüler:innen schriftlich befragt worden, wie sie sich vor der Förderung in Bezug auf das Lösen von Textaufgaben gefühlt haben und wie sie sich jetzt fühlen. Ebenso wurden sie dazu aufgefordert kurz zu beschreiben, was sie in dieser Zeit gelernt hätten, welche Förderelemente ihnen ihrer Meinung nach geholfen haben, um erfolgreicher zu werden und welche der eingeführten Strategien sie besonders weiterempfehlen würden. Der Fragebogen sowie die zusammengefassten Antworten finden sich in Anhang 1 resp. 1.1. Die Strategie des Info-Netzes scheint rückblickend allen drei Teilnehmer:innen eine hilfreiche Strategie zu sein (Dröse & Prediger, 2018).

6.3 Diskussion

Im abschliessenden Kapitel soll die vorliegende Arbeit kritisch reflektiert und die Ergebnisse in einen Zusammenhang mit dem schulischen Alltag gesetzt werden. Zu Beginn soll die Forschungsfrage mit Bezug zu den Ergebnissen beantwortet werden.

6.3.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Die in Kapitel 3.6 formulierte Forschungsfrage, ob sich ein gezielter Strategieaufbau im Rahmen einer sprachlich akzentuierten Förderung über zwei Monate bereits positiv auf die Lösungskompetenz mathematischer Textaufgaben bei sprachlich benachteiligten Schüler:innen auswirke, kann aufgrund der errechneten Ergebnisse (PEM-T) bei allen drei Teilnehmer:innen grundsätzlich bejaht werden. Auch wenn die Validität einerseits auf Seiten der selber erstellten Aufgabenpools, die sich so weit als möglich an den Kriterien «guter» Textaufgaben orientieren (Winter, 2003, S. 182 ff.) (unabhängige Variable) sowie andererseits auf Seiten der Bewertung des erzielten Fortschritts der Lernenden (abhängige Variable) in Frage gestellt werden muss, da keine Voruntersuchung stattgefunden hat, weisen die Ergebnisse dennoch auf einen positiven Effekt hin. Das heisst, die Förderung zeigte bei allen drei Kindern, zumindest in Phase B2, eine Effektstärke, die recht deutlich über die prognostizierte Steigerung, welche ohne Förderung zu erwarten gewesen wäre, hinauszeigt. Auch die schriftlichen Rückmeldungen der Kinder, dass sie sich nun kompetenter, zuversichtlicher und besser fühlten in Bezug auf Textaufgaben, stützen die positive Einschätzung.

Die ausgewählten Strategien, die mit den SuS im Rahmen der Förderung schrittweise erarbeitet worden sind, entspringen den Erkenntnissen, die aus dem Studium der in Kapitel 2 und 3 genannten Literatur hervorgegangen sind. Sie können in ihrer Gesamtheit als wirkungsvoll bezeichnet werden. Die einzelnen Strategien resp. Elemente der Förderung sind bereits gut erforscht auf ihre Wirksamkeit hin und deswegen nicht Teil dieser Arbeit. Besonders den Input zum Aufbau eines Info-Netzes (Dröse & Prediger, 2018) schätzen die SuS als besonders wirksam ein (siehe Auswertung in Anhang 1.1). Eine zentrale Strategie, nicht explizit im Förderprogramm aufgeführt, stellten die täglichen Nachbesprechungen der Aufgaben dar, die vorerst unter Anleitung der SHP, immer öfter aber selbstständig unter den drei Kindern im Sinne einer Mathekonferenz (nach Gallin & Ruf, 1999) stattgefunden haben.

6.3.2 Schulpraktische Implikationen

Im Vordergrund der Ergebnisse steht die zentrale Rolle der Sprache im Fachunterricht, insbesondere im Mathematikunterricht. Daraus folgt, wie wichtig im schulischen Alltag der Aufbau einer adäquaten Fachsprache ist, eingebettet in einem Unterricht, der sich kontinuierlich zum Ziel setzt, allen Lernenden einen Zugang zur sogenannten Bildungssprache zu ermöglichen. Die Bildungssprache versetzt die Lernenden erst in die Lage, sich von «konkreten und situativen Kontexten» zu lösen, abgelöst zu denken und dies sprachlich darzustellen (Dekontextualisierung) (Donaldson, 1978). Diese Kompetenzen sind im mathematischen Lernen von grosser Bedeutung – insbesondere beim Lösen von Textaufgaben, aber auch bei den diversen schriftlichen Aufgabenstellungen und Arbeitsanweisungen in den verschiedenen Lehrmitteln, mit denen die Kinder sich täglich konfrontiert sehen. Die Lernenden sollen behutsam, bewusst und präzise eingeführt werden in die Unterschiede zwischen der Alltagssprache, der «Sprache der Nähe» und der «Sprache der Distanz» (Koch & Oesterreicher, 1985) und über den jeweiligen Gebrauch. Für den Bildungserfolg ist die Beherrschung beider Register notwendig (Cummins, 1979). Dies sind Aufgaben, die nicht allein von der SHP in einer Klasse bewerkstelligt werden können, dazu braucht es die sprachliche Sensibilisierung des gesamten Klassenteams sowie eine ineinandergreifende Zusammenarbeit beim Planen eines sprachbewussten Unterrichts. Die Lehrpersonen gelten als wichtige Sprachvorbilder.

Die Elemente eines solch sprachbewussten Fachunterrichts werden in Kapitel 2 dargelegt. Es ist wichtig, dass den Lernenden in entsprechenden Unterrichtssettings Raum und genügend Gelegenheiten geboten werden, damit sie sich diese sprachlichen Qualifikationen aneignen können. Möglichst oft sollen den Schülerinnen und Schülern offene Fragen gestellt werden; es soll nach ihren Denkprozessen und nach ihren Lösungswegen gefragt werden. Dies wird besonders in kooperativen Lernformen eingeübt, ist erfahrungsgemäss aber auch gut im Ganzklassenunterricht möglich. Ziel der Zusammenarbeit im Klassenteams sollte sein, eine diskursive Kultur im Schulzimmer zu etablieren.

Es ist eine Frage der Haltung der Lehrperson, ob es in ihrem Unterricht vor allem darum gehen soll, möglichst schnell korrekte Resultate zu erzielen oder ob die Aufmerksamkeit mehr auf die verschiedenen Denk- und Lösungsprozesse gelenkt wird (Leisen, 2011).

Ein paar grundsätzliche Aspekte sollen hier noch genannt werden, die für die Planung, die Durchführung und die Nachbereitung des sprachsensiblen Fachunterrichts besonders wichtig erscheinen:

- auf korrekten Sprachgebrauch achten, Beharrlichkeit!
- «gute Aufgaben» wählen, die bei den Lernenden Interesse wecken, die die SuS durch ihre Passung zu Diskussion und Austausch anregen und auf den Lösungsprozess abzielen (z. B. nach Kriterien von Winter, 2003, S. 182 ff.)
- didaktisches Material zur Verfügung stellen, anhand dessen sprachliche Prozesse unterstützt werden können und bei Erklärungen exemplarisch beiziehen (Söbbeke & Nührenböcker, 2016)
- Scaffolding, sprachliche Gerüste anbieten (z. B. Dröse & Prediger, 2019)

- Unterstützung durch einen gezielten Aufbau von Rechen-Strategien, die in einem zirkulären Prozess über die Schuljahre immer weiter ausgebaut werden können

Ein besonderes Augenmerk gebührt der Fehlerkultur im Schulzimmer: Fehler sollen als diagnostisches Mittel eingesetzt werden und immer wieder Anlass zu interessanten Lerngesprächen zwischen den Schüler:innen, aber auch zwischen den Lernenden und den Lehrpersonen bieten. Gerade bei Textaufgaben eröffnet die Analyse von Fehlern die Möglichkeit der nächsten Förderschritte. Ein Instrument, um sprachliche und strategische Fehlerursachen zu analysieren und entsprechend zu bearbeiten, haben Susanne Prediger und Jennifer Dröse entwickelt (2020). Dass das Korrekturverhalten zur Aufdeckung von Fehlerursachen resp. von Fehlermustern führen soll und der Lehrperson die Bewusstmachung von sprachlichen Feinstrukturen im Gespräch mit den Lernenden ermöglicht, legen die Autorinnen in ihrem Aufsatz über die Fehlerbearbeitung bei mathematischen Textaufgaben dar (Prediger & Dröse, 2021).

Zwei Punkte sollen noch speziell erwähnt werden:

- Ein offensiver Ansatz im Umgang mit schulischen Texten verspricht langfristig mehr Lernchancen als ein defensiver Ansatz (Dröse, 2019). Das bedeutet, Sach- und Fachtexte sollen nicht grundsätzlich vereinfacht werden, vielmehr soll gezielt an Texterschliessungsstrategien gearbeitet werden (Rösch & Paetsch, 2019, S. 71).
- Immer wieder ist es eindrücklich, wie stark sich die persönliche Bedeutsamkeit einer Aufgabe auf die Arbeits- und Lösungskompetenzen der Lernenden auswirken kann. Um möglichst hohe Bedeutsamkeit zu schaffen, können gerade im Bereich Textaufgaben einerseits auf die Klasse ausgerichtete Aufgaben erstellt werden, zu Themen, die für die betreffenden Kinder von hohem Interesse sind, oder aber die LP lässt die Kinder selber Aufgaben kreieren, die sie untereinander austauschen und lösen können.

Textaufgaben im obligatorischen Lehrmittel des Kantons Zürich:

In vielen Lehrmitteln dominieren nicht mehr die klassischen Textaufgaben, vielmehr werden diese durch authentische Sachaufgaben ersetzt oder zumindest ergänzt. Um jedoch das Operationsverständnis zu sichern (vor allem in den ersten Schuljahren), haben auch klassische Textaufgaben durchaus ihre Berechtigung.

Im Kommentar des obligatorischen Lehrmittels des Kantons Zürich werden Textaufgaben wie folgt definiert (Keller & Müller, 2012):

«Textaufgaben sind sprachlich gefasste mathematische Aufgabenstellungen mit einem Sachbezug. Dabei ist der Sachbezug mehrheitlich auswechselbar und somit beliebig.»

Es wird darauf hingewiesen, dass Textaufgaben hohe Anforderungen an die Schüler:innen stellen, weshalb empfohlen wird, diese drei Strategien aufzugreifen:

1. Begriffe und Situationen klären
2. Sich ein Bild machen (Skizzieren)
3. Wichtige Angaben aufschreiben

Diese Strategien stehen im Einklang mit Befunden der Forschung, die empfohlenen Schritte im Lösungsvorgehen entsprechen in groben Zügen dem Prozessmodell von Kurt Reusser (1989). Allerdings wird dem Thema nur wenig Zeit zugestanden – im Zürcher Lehrmittel sind fürs Thema Textaufgaben in der 3. Klasse knapp 10 Lektionen vorgesehen (März/April). Zudem folgt ein Kapitel über «Sachaufgaben», allerdings knapp vor Ende des Schuljahres und somit für viele LP vermutlich eher «nice to have» als wirklich grundlegender Stoff. Im Lehrmittel der 1. und 2. Klasse sieht es ähnlich aus.

Um die oben genannten Strategien sorgfältig einzuführen und einzuüben, muss erfahrungsgemäss viel mehr Zeit einberechnet werden. Textaufgaben sollten auch nicht nur als ein einzelnes Thema daherkommen, sondern in einem sprachbewussten Mathematikunterricht immer wieder, übers ganze Schuljahr verteilt, aufgegriffen werden. Oft herrscht unter den LP die Meinung vor, dieses anspruchsvolle Thema sei nur für zukünftige Gymi-Schüler:innen von Bedeutung; die Forschung jedoch zeigt, dass die Kompetenzen, die exemplarisch bei der Bearbeitung dieses Themas erworben werden können, gerade für Kinder spracharmer Herkunft immens wichtig sind, um erfolgreich am Fachunterricht, insbesondere am Mathematikunterricht teilnehmen zu können.

6.3.3 Methodenkritik

Eine zentrale Aufgabe im schulischen Alltag der Lehrpersonen im Allgemeinen, besonders aber der Schulischen Heilpädagog:innen stellt die Überprüfung von Fördererfolgen dar (Spilles, M. & Hagen, T, 2019). Die SHP erstellen individuelle Förderpläne und geben an, mit welchen Mitteln sie die gesetzten Ziele erreichen wollen. Um den konkreten Erfolg einer Förderung zu eruieren, fehlen oft praktikable Techniken und entsprechende Werkzeuge. Für die betreffenden Kinder und für ihre Eltern ist es wichtig, dass ihnen aufgezeigt wird, ob und wie eine Förderphase das Lernen beeinflusst hat, ob Massnahmen gegriffen haben, ob sich ein positiver Verlauf abzeichnet. Vor allem aber auch für das verantwortliche Klassenteam ist es immens wichtig, zuverlässige Daten zu haben, um den Lernverlauf eines Kindes beurteilen und weitere Diagnosen erstellen zu können.

Die wichtigsten Kriterien zur erfolgreichen Durchführung einer experimentellen Einzelfalluntersuchung werden im angelegten Versuchsdesign soweit erfüllt; kontinuierliche Messungen (AV) und eine reliable Erfassung (CBM) sowie Änderungssensitivität (Kazdin, 2011, S. 59). Um beim Multiple-Baseline-Design (nach Jain & Spiess, 2012) eine aussagekräftige Trendlinie zeichnen zu können, sind viele Messungen nötig, weshalb es auch als eine zeitaufwändige Methode gilt. In speziellen Situationen ist dies allerdings nicht möglich oder ethisch nicht vertretbar (s. Kapitel 5.1.3). In der vorliegenden Arbeit hat die sehr kurze Baseline (3 Messungen) dazu geführt, dass die Trendlinien eher willkürlich ausgefallen sind und die daraus errechneten Effektstärken allenfalls einer weiteren Überprüfung nicht standhalten würden. Immerhin aber zeigen sie eine relative Stabilität.

Das Design liesse sich recht unkompliziert auf verschiedene Bereiche der Förderung übertragen, vor allem eignet es sich auch, um die Wirksamkeit von Interventionen im Bereich «Herausforderndes Verhalten» zu überprüfen (Bsp. Hövel & Hochstein, 2020). Viele Interventions- und Förderprogramme sind jedoch bereits in evidenzbasierten Verfahren geprüft worden. Diese Überprüfung sollte ein wichtiges Kriterium darstellen, wenn es darum geht, geeignete Fördermassnahmen zu planen.

Kritik am CBM (Curriculum-based Measurement)

Das CBM wurde nach eingehendem Studium von Literatur zu Textaufgaben erstellt, vor Förderbeginn. Bei der Auswertung der Lösungswege der Kinder in Pool 1, 2 und 3 zeigte sich allerdings, dass nicht immer alle zehn Punkte eindeutig und objektiv beurteilt werden konnten. Als Leitfaden, welche Überlegungen bei der Beurteilung hineingespielt haben, soll der folgende Überblick zu den Tasks dienen.

Zu Task 1: Da Selbstkontrolle, etwas schwierig zu beurteilen, aber aus Task 2 und 3 sowie aus Beobachtung abzulesen.

Zu Task 2: Falls bereits alle Wörter u. Satzteile verstanden werden – wie bepunktet? Abwägen, beobachten, ob die SuS im Folgenden wirklich keinen Klärungsbedarf haben.

Zu Task 3: Gut ersichtlich; zu wenig eingefordert.

Zu Task 4: Ist der Fragesatz korrekt geschrieben? Fehlende Wörter, sinnverändernde Auslassungen oder Falschschreibungen mit einem Punkt Abzug bewertet.

Zu Task 5: Sinnvolle Skizze = 2 P., Skizze ohne Grössenangaben = 1 P., keine Skizze = 0 P.

Zu Task 6: Noch sehr anspruchsvoll für die Teilnehmer:innen; nach Einführung des Info-Netzes ab und zu eingesetzt (vor allem aber bei Nachbesprechung der Aufgaben).

Zu Task 7: Operation korrekt = 2 P., Operation teilweise korrekt = 1 P., keine Operation oder inkorrekt = 0 P.

Zu Task 8: Eindeutig zu beurteilen.

Zu Task 9: Ist der Antwortsatz korrekt geschrieben? Fehlende Wörter, sinnverändernde Auslassungen oder Falschschreibungen mit einem Punkt Abzug bewertet.

Zu Task 10: Abwechselnd immer nur bei einem Kind nachgefragt. Aus den Lösungswegen ist jedoch recht gut abzulesen, ob die anderen Kinder ihr Ergebnis haben überprüfen können.

Punkteschema Textaufgaben (CBM):

	Tasks	Indikatoren	Punkte
1.	Aufgabe sorgfältig durchlesen, unbekannte Wörter/Phrasen unterstreichen	Proband beurteilt sein Arbeitsverhalten selber (Dies konnte ich selbstständig erledigen.)	0-2
2.	Lassen sich unbekannte Wörter/Phrasen erklären, schauen im Wörterbuch nach oder fragen nach.	Proband beurteilt sein Arbeitsverhalten selber. (Kreuzt an: Wörterbuch, Kolleg:innen, LP, SHP)	0-2
3.	Unterstreicht Schlüsselwörter gelb.	Mindestens 2 Schlüsselwörter sind gelb unterstrichen.	0-2
4.	Was ist gesucht?	Frage steht oben auf Lösungsblatt.	0-2
5.	Was ist gegeben?	Skizze erstellen	0-2
6.	Welches sind die Zusammenhänge?	Gliederung auf Skizze, Hierarchien, Pfeile	0-2
7.	Operationalisierung	Operation steht unter der Skizze auf Lösungsblatt.	0-2
8.	Ergebnis berechnen	Teilergebnis stimmt, Ergebnis stimmt	0-2
9.	Antwortsatz schreiben	Antwortsatz steht unter der Operation auf Lösungsblatt.	0-2
10.	Ergebnis überprüfen	mündlich (erklären) oder schriftlich auf Lösungsblatt	0-2

(Abb. siehe Seite 38)

6.3.4 Kritik der Durchführung

Die Förderung, angelegt auf eine Zeitdauer von rund 8 Wochen, hat sich schlussendlich auf mehr als 12 Wochen erstreckt. Es erwies sich im schulischen Alltag als unrealistisch, mit den drei Förderkindern regelmässig 4–5 mal wöchentlich für jeweils 20 Minuten in einen ruhigen Raum zu wechseln. Als KLP konnte ich zwar oft davon profitieren, dass meine Stellenpartnerin oder auch die Klassenassistentin diese Zeit, jeweils ganz zu Beginn des Schultages, im Schulzimmer den Klassenunterricht übernehmen. Während dieser Zeit findet in der Klasse die «Stille Zeit», also Zeit zur

individuellen Lektüre sowie kleine Lerngespräche statt. Diese 20 Minuten bedeuten den Kindern viel, weshalb es zu Beginn der Förderung nicht einfach war, die drei ausgewählten SuS zu motivieren, über viele Wochen auf diese Zeit zu verzichten. Zudem fanden während dieser Wochen einige Klassenausflüge sowie eine schulhausübergreifende Projektwoche statt, und die Frühlingsferien bedeuteten einen weiteren Unterbruch. Während eines zweiwöchigen ausserschulischen Praktikums der Autorin übernahm eine Vikarin die Förderung, was vermutlich dazu führte, dass nicht genau dieselben Durchführungsbedingungen herrschten – sie habe halt ab und zu einen kleinen Tipp geben müssen, meinte sie (Phase B2, Aufg. 4–9). Es stellt sich also die Frage, ob eine solche Förderung allenfalls besser auf zwei bis drei Blöcke übers Schuljahr verteilt durchgeführt werden sollte, die dadurch in sich kompakter wären.

Schwierig war für die Kinder oft, dass sie mich während der Förderung in der Rolle als SHP erlebten, in der ich jeweils unterstützte, moderierte, nachfragte oder Lösungswege anregte, in der Phase der Überprüfung jedoch schweigend und beobachtend danebensass und den sonst so propagierten Austausch zwischen den Kindern auch nicht zuließ. Besonders zu Beginn von Phase B1 führte dies zu Verwirrung und es war mir manchmal kaum möglich, die Rollen klar zu trennen.

Im Verlauf der Durchführung habe ich auch mich selber immer wieder dabei ertappt, wie ich kleine, manipulative Eingriffe durchführte oder durchführen wollte – sei es nur eine ermutigende Geste oder ein zweifelndes Gesicht – da ich mir natürlich wünschte, dass mein selber kreierte Förderprogramm Wirkung zeigte. Dadurch wird die Validität und die Reliabilität (Kriterien siehe Jain, A. & Spiess, R., 2012) der Untersuchung gemindert. Diese Beobachtung legt nahe, die Überprüfung der Wirksamkeit einer eigens erstellten Förderung einer neutralen Person zu überlassen.

Ein weiteres «Problem» stellte sich darin, dass im Verlaufe der Förderung immer mehr Kinder auch mitmachen wollten und einige es als ungerecht empfanden, dass diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Textaufgaben nur diesen wenigen Kindern ermöglicht worden ist. (Deshalb sind wir bereits mit einer zweiten Gruppe in eine weitere Förderung eingestiegen.)

Als Erfolg darf gedeutet werden, dass alle drei Kinder bis zum Schluss dabeigeblichen und spätestens gegen Ende der Phase B1, als sich offensichtliche Erfolge einstellten, immer motivierter mitgearbeitet haben, richtig stolz darauf waren, zu dieser Gruppe zu gehören, was im Ausruf von Z mündete: «Ich liebe Textaufgaben!»

6.4 Persönliche Erkenntnisse

Als Kern meiner Arbeit steht für mich der mir bis anhin «geheime» Prozess, der sich zwischen Leseverstehen und dem Erstellen eines adäquaten Situationsmodells beim Lösen mathematischer Textaufgaben abspielt. Vor allem, wie dieser Prozess beeinflusst respektive überhaupt initiiert, unterstützt und vorangetrieben werden kann und schlussendlich, bei Gelingen, weitere, ähnliche Aufgaben den Lernenden selbst übertragen werden können. Ist es mir gelungen, diesen Kern zu entzaubern? Ins Innerste bin ich wohl noch nicht vorgedrungen, aber einige für mich zentrale Erkenntnisse konnte ich erlangen:

- Sprachliche Mittel sind unabdingbar für den Verstehensprozess von Textaufgaben/Sachaufgaben.

- Diese sprachlichen Mittel beinhalten mehr als das Durchdringen der oberflächlichen Wort- und Satzstruktur einer Aufgabe.
- Das Textverstehen verlangt neben den Kenntnissen des entsprechenden (Fach-)Wortschatzes, der grammatikalischen Struktur der Sätze (Parsing) das Verbinden mit dem Vorwissen des Lernenden, das ständige Abgleichen und Anpassen beim Lesen und vor allem auch das Erkennen der Relationen zwischen den Sätzen, etwas populärer ausgedrückt: Auch bei einem Sachtext muss zwischen den Zeilen gelesen werden können, um ihn gründlich zu verstehen. Diesen Vorgang bezeichnet die Fachliteratur als *Enkodieren* eines Textes.

Dies setzt in einem ersten Schritt voraus, dass die Lernenden bereit sind zu erkennen, dass sie, trotz Kenntnis resp. Klärung der einzelnen Wörter und Satzteile, den Text (noch) nicht unbedingt in der nötigen Tiefe erfassen können. Es gilt, unter Anleitung, ein Gespür dafür zu entwickeln, wo Zusammenhänge hergestellt werden müssen und bereit zu sein, über diese nachzudenken. Dies soll so oft als möglich im mündlichen Austausch, im Fachgespräch zwischen den Lernenden, zu Beginn unter Moderation der KLP/SHP geschehen.

Neben der Sprachkompetenz spielen auch das Arbeitsgedächtnis, Konzepte und bisherige Verknüpfungen im Hirn des Lernenden sowie immer auch die Motivation eine Rolle. Auch diese müssen über die Jahre systematisch aufgebaut resp. erhalten werden. Zur Ausbildung von mentalen Prozessen ist die Interaktion mit einem Gegenüber über das Mittel der Sprache notwendig, denn es wird allgemein davon ausgegangen, «dass die Anleitung zu mathematischen Denkprozessen über die Unterrichtssprache mediiert (vermittelt) wird» (Heinze et al., 2011).

Der textseitigen Rolle wurde in dieser Arbeit nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt; ich bin überzeugt davon, dass vor allem eine offensive Strategie im Umgang mit Texten beim Lernenden zu echtem Lernzuwachs führen kann, nicht die Entlastung/Vereinfachung der Texte – dies bietet sich höchstens in Prüfungssituationen als legitimes Mittel an. Im Alltag der Lernenden, auch im Verlauf der weiteren Schullaufbahn wird das Verständnis von komplexen Texten gerade auch im Fachunterricht immer wieder den Schlüssel zum Erfolg darstellen.

Diese Erkenntnisse ermutigen und bestärken mich darin, den Mathematikunterricht mit den KLP im inklusiven Setting sowie auch in separativen Settings sprachbewusster zu gestalten, von Beginn der 1. Klasse an auf einen gezielten Aufbau der Bildungssprache im Allgemeinen sowie der Fachsprache im Speziellen zu dringen (siehe K. 2.2.2 ff.) und Strategien jeweils nach sorgfältiger Einführung und ausgiebiger Übungsphase im schulischen Alltag zu integrieren und auch konsequent einzufordern.

Herzlichen Dank an Mechthild, Jan und Lea!

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Becker-Mrotzek, M., Grabowski, J., Jost, J., Knopp, M. & Linnemann, M. (2014).

Adressatenorientierung und Kohärenzstellung im Text. Zum Zusammenhang kognitiver und schriftlich realisierter Teilkomponenten von Schreibkompetenz. Didaktik Deutsch, Heft 37, S. 21–43.

Bednorz, D. (2021). *Sprachliche Variationen von mathematischen Textaufgaben. Entwicklung eines Instruments zur Textanpassung für Textaufgaben im Mathematikunterricht.* Bielefeld: Springer Spektrum.

Beese, M. et al. (2014). *Sprachbildung in allen Fächern.* München: Klett-Langenscheid.

Bettner, M. (2019). *Wortspeicher Mathematik für die Grundschule.* (2. Aufl.) Donauwörth: Auer.

Blum, W. & Leiss, D. (2005). *Modellieren im Unterricht mit der Tankenaufgabe.* In: *Mathematik lehren*, Nr. 128, S. 18–21. Seelze: Friedrich Verlag.

Cattell, R. B., Weiss, R. H. & Osterland, J. (1997). *Grundintelligenztest CFT-1 – Skala 1.* Göttingen: Hogrefe.

Cummins, J. (1979). *Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children.* In: *Review of Educational Research*, Heft 49, S. 222–251.

Donaldson, M. (1978). *Children's Minds.* London: Fontana.

Dröse, J. (2019). *Textaufgaben lesen und verstehen lernen. Entwicklungsforschungsstudie zur mathematikspezifischen Leseverständnisförderung.* Wiesbaden: Springer Spektrum.

Dröse, J. & Prediger, S. (2018). *Strategien für Textaufgaben – Fördern mit Info-Netzen und Formulierungsvariationen.* In: *Mathematik lehren*, Heft 206, S. 8–12. Hannover: Friedrich Verlag.

Dröse, J., Prediger, S. & Marcus, A. (2018). *Strategien zum Verstehen von Textaufgaben – Fach- und sprachintegriertes Unterrichtsmaterial in Basis- und Regelfassung.* Open Educational Resources.

Online frei zugreifbar unter https://sima.dzlm.de/sites/simams/files/uploads/sima5_textaufgaben-ue-basisfassung-190313.pdf

Dröse, J. & Prediger, S. (2019). *Scaffolding für fachbezogene textsortenspezifische Lesestrategien – Entwicklungsforschungsstudie zur -förderung des Umgangs mit Textaufgaben.* In: Ahrenholz, B., Jeuk, S., Lütke, B., Paetsch, J. & Roll, H. (Hrsg.): *Fachunterricht, Sprachbildung und Sprachkompetenzen* (S. 107–134). Berlin: De Gruyter.

Dröse, J., Prediger, S., Marcus, A. (2017). *Förderbaustein S3 – Verstehen von Textaufgaben.* In: Prediger, S., Selter, C., Nührenbörger, M., Hussmann, S. (Hrsg.): *Mathe sicher können.*

Förderbausteine und Handreichungen für ein Diagnose- und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen. Sachrechnen. Berlin: Cornelsen. (online frei verfügbar unter <http://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/008>)

- Durkin, K. & Shire, B. (1991). *Language in mathematics education – research and practice*. Milton Keynes England: Open University Press.
- Erichson, Ch. (2003). *Simulation und Authentizität: Wie viel Realität braucht das Sachrechnen?* In: Baum, M. & Wielpütz, H. (Hrsg.): *Mathematik in der Grundschule* (S. 185ff.). Velber: Kallmeyer.
- Erichson, Ch. (2010). *Sachrechnen an Sachtexten*. In: *Grundschule Mathematik*, Heft 24 (S. 41–43).
- Franke, M. (2010). *Didaktik des Sachrechnens in der Grundschule*. (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Franke, M. & Ruwisch, S. (2010). *Didaktik des Sachrechnens in der Grundschule*. (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Gallin, P. & Ruf, U. (1998). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik*. Hannover: Kallmeyer.
- Gibbons, P. (2002). *Scaffolding Language, Scaffolding Learning. Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Gogolin, I. (2008). *Herausforderung Bildungssprache*. In: *Die Grundschulzeitschrift*, Nr. 23 (215/216).
- Gogolin, I. (2009). *Zweisprachigkeit und die Entwicklung bildungssprachlicher Fähigkeiten*. In: Gogolin, I. (Hrsg.): *Streitfall Zweisprachigkeit*. S. 263–280. Wiesbaden: VS.
- Halliday, M. (1985/89). *Part, A*. In: Halliday, M., Hasan, R. (Hrsg.), *Language, context and text: Aspects of Language in a social semiotic perspective*. Oxford/Geelong: OUP/Deakin University Press.
- Hammer, C. & Reiss, K. (2013). *Grundlagen der Mathematikdidaktik. Einführung für den Unterricht in der Sekundarstufe*. Hrsg. Brokate, M. et al. Basel: Springer Basel.
- Hammond, J. & Gibbons, P. (2005). *Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulating ESL education*. *Prospect* Vol. 20, No. 1, April 2005, p. 6–30.
- Heinze, A., Herwatz-Emden, L., Braun, C. & Reiss, K. (2011). *Die Rolle von Kenntnissen der Unterrichtssprache beim Mathematiklernen. Ergebnisse einer quantitativen Längsschnittstudie in der Grundschule*. In: Prediger, S. & Özdil, E. (Hrsg.). *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*, S. 11–34. Münster: Waxmann.
- Hobusch, A., Lutz, N. Wiest, U. (2002). *Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik für Ausländer- und Aussiedlerkinder (SFD)*. Horneburg: Persen.
- Hövel, D. & Hochstein, L. (2020). *Einzelfallbefunde zur Implementation des Marburger Konzentrationstrainings in den Mathe- und Deutschunterricht*. In: *Lernen und Lernstörungen*, Jg. 9, Heft 1. Göttingen: Hogrefe.
- Hoppenstedt, G. & Apeltauer, E. (2010). *Meine Sprache als Chance. Handbuch zur Förderung von Mehrsprachigkeit*. Braunschweig: Georg Westermann Verlag GmbH.

Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (2010). *Beispielaufgaben Mathematik Primarstufe*. Zugriff am 20. 04. 2022. Verfügbar unter <https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/map>.

Jain, A. & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. In: Empirische Sonderpädagogik, Nr. 3 /4, S. 211–245. Lengerich: Pabst Science Publishers.

Kaulvers, J., Schlager, S., Isselbacher-Giese, A., Klein, M. (2016). *Entwickeln, Beraten, Unterstützen – Qua-Lis. Sprachliche Hürden in Mathematikaufgaben*. In: Schule NRW, Heft 07-08, S. 16–19. Düsseldorf: Ministerium für Bildung und Schule NRW.

Kazdin, A. (2011). *Single-case research designs: Methods for clinical and applied settings*. New York: Oxford University Press.

Keller, B. & Müller, B. (2012). *Mathematik 3. Primarstufe*. Handbuch. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

KMK (Hrsg.) (2004). *Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich: Jahrgangsstufe 4*. Neuwied: Luchterhand.

Kniffka, G. & Neuer, B. (2008). «Wo geht's hier nach ALDI? – Fachsprachen lernen im kulturell heterogenen Klassenzimmer.» In Budke, A. (Hrsg.) *Interkulturelles Lernen im Geographie-Unterricht*, S. 121–135. Potsdam: Universitätsverlag. (<http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2451>)

Koch, P., Oesterreicher, W. (1985). *Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte*. In: Deutschmann, O., Flasche, H., Kablitz, A., König, B., Kruse, M., Pabst, W. Stempel, W. (Hrsg.): *Romanistisches Handbuch*, Bd. 36, S. 1–43. Berlin: Walter de Gruyter.

Kraft, E. (2015). *Lernposter Mathematik, 1.–4. Klasse. 6 Poster für den Klassenraum*. Hamburg: Persen.

Krägeloh, N. & Prediger, S. (2015). *Der Textaufgabenknacker*. MNU, Heft 68 (3), S. 138–144.

Krajewsky, K., Küspert, P. & Schneider, W. (2002a). *DEMAT 1+, Deutscher Mathematiktest für erste Klassen*. Göttingen: Beltz-Test.

Krajewsky, K., Küspert, P. & Schneider, W. (2002a). *DEMAT 2+, Deutscher Mathematiktest für zweite Klassen*. Göttingen: Beltz-Test.

Leisen, J. (2010). *Handbuch Sprachförderung im Fach – Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis*. Bonn: Varus.

Leisen, J. (2011). *Praktische Ansätze schulischer Sprachförderung – Der sprachensible Fachunterricht*. Eingestellt am 21. November 2011 unter www.hss.de/download/111027_RM_Leisen.p (zuletzt eingesehen am 17. 12. 2021).

Leiss, D., Hagena, M., Neumann, A. & Schwippert, K. (Hrsg.) (2017). *Mathematik und Sprache. Empirischer Forschungsstand und unterrichtliche Herausforderungen*. Münster/New York: Waxmann.

Leiss, D., Schukajlow, S., Blum, W., Messner, R. & Pekrun, R. (2010). *Zur Rolle des Situationsmodells beim mathematischen Modellieren – Aufgabenanalysen, Schülerkompetenzen und Lehrerinterventionen*. Journal für Mathematik-Didaktik, 31(1), 119–141.

<https://doi.org/10.1007/s13138-010-0006-y>

Lindauer, T., Schmellentin, C., Gyger, M., Hefti, C. & Kernen, N. (2013). *Sprachgewandt. Lesetest 3./4. Klasse*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Meyer, M. & Prediger, S. (2012). *Sprachenvielfalt im Mathematikunterricht. Herausforderungen, Chancen und Förderansätze*. In: Prax Math Nr. 54 (45), 2–9.

Meyer, M. & Tiedemann, K. (2017). *Sprache im Fach Mathematik*. Mathematik im Fokus. Berlin: Springer Spektrum.

Moser Opitz, E., Stöckli, M., Grob, U., Nührenböcker, M. & Reusser, L. (2020). *BASIS-MATH-G2+. Gruppentest zur Basisdiagnostik Mathematik für das vierte Quartal der 2. Klasse und das erste Quartal der 3. Klasse*. Bern: Hogrefe AG.

Musyl, A. (2017). *Sprachliche Kompetenzen im Mathematikunterricht. Gute arithmetische Aufgabe unter Berücksichtigung sprachlicher Kompetenzen*. Saarbrücken: AV AkademikerVerlag.

Nussbaumer, M. (1991). *Was sind Texte und wie sie sein sollen: Ansätze zu einer sprachwissenschaftlichen Begründung eines Kriterienrasters zur Beurteilung von schriftlichen Schülertexten*. Tübingen: Max Niemeyer.

Prediger, S. (2015). *Wortfelder und Formulierungsvariation*. In: Lernchancen, Heft 104, S. 10–14.

Prediger, S. & Dröse, J. (2021). *Fehlerbearbeitung bei mathematischen Textaufgaben. Sprachliche und strategische Fehlerursachen und ihre Bearbeitung*. In: Lernen und Lernstörungen. Themenheft Fehler. Heft 2, Juli 2021, S. 121-133. Hrsg. Kaufmann, L. & Aster v., M. Göttingen: Hogrefe.

Prediger, S., Wilhelm, N., Büchter, A., Benholz, C. & Gürsoy, E. (2015). *Sprachkompetenz und Mathematikleistung – Empirische Untersuchung sprachlich bedingter Hürden in den Zentralen Prüfungen 10. Jahr*. In: Journal für Mathematik-Didaktik, Heft 36, S. 77–104.

Radatz, H. (1983). *Untersuchungen zum Lösen eingekleideter Aufgaben*. Journal für Mathematikdidaktik, Heft 3, S. 205–217.

Rasch, R. (2019). *Textaufgaben für Grundschul Kinder zum Denken und Knobeln. Mathematische Probleme lösen – Strategien entwickeln*. (2. Aufl.). Hannover: Klett/Kallmeyer

Reusser, K. (1993). *Tutoring Systems and Pedagogical Theory: Representational Tools for Understanding, Planning, and Reflection in Problem Solving*. In Lajoie, S. P. & Derry, S. J. (Hrsg.), Computer as Cognitive Tools (S. 143-177). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Reusser, K. (1997). *Erwerb mathematischer Kompetenzen*. In: Weinert, F. & Helmke, A. (Hrsg.). Entwicklung im Grundschulalter, S. 141–155. Weinheim: Beltz.

- Roick, T., Göllitz, D. & Hasselhorn, M. (2004). *DEMAT 3+, Deutscher Mathematiktest für dritte Klassen*. Göttingen: Beltz-Test.
- Schlager, S. (2018). *Wie tief geht das Lesen und Bearbeiten von Textaufgaben? – Fundierung und Operationalisierung des Konstrukts „Oberflächlichkeit“*. In: Fachgruppe Didaktik der Mathematik der Universität Paderborn (Hrsg.). Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM-Verlag
- Schlager, S., Kaulvers, J. & Büchter, A. (2017). *Effects of linguistic variations of word problems on the achievement in high stakes tests*. In: Dooley, T. & Gueudet, G. (Hrsg.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.
- Schmitz, A. & Karstens, F. (eingesehen am 27. 12. 2021). *Lesestrategien zur Unterstützung des Verstehens von Textaufgaben. Vermittlung und Routinen im Mathematikunterricht aus Sicht von Lehrkräften und Lernenden*. Journal für Mathematik-Didaktik.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s13138-021-00188-1#Sec12>
- Söbbeke, E. & Nührenböcker, M. (2016). *Anschauliche Sprachförderung in der Grundschule. Sprache und Mathematiklernen?* In: Mathematik differenziert, Nr. 2, S. 10–13.
- Spilles, M. & Hagen, T. (2019). *Schulpraktische Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten*. Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), Nr. 3. Zuletzt eingesehen am 17. Juni 22 unter: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/inklusion/PDFs/ZEIF-Blog/Spilles_Hagen_2019_Schulpraktische_Erhebungs-_und_Auswertungsmoeglichkeiten.pdf
- Stangl, W. *Enkodieren*. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik.
<https://lexikon.stangl.eu/3409/enkodieren>
- Stephany, S. (2018). *Sprache und mathematische Textaufgaben. Eine empirische Untersuchung zu leser- und textseitigen sprachlichen Einflussfaktoren auf den Lösungsprozess*. Münster, New York: Waxmann.
- Ufer, S., Reiss, K., Mehringer, V. (2013). *Sprachstand, soziale Herkunft und Bilingualität: Effekte auf Facetten mathematischer Kompetenz*. In: Becker-Mrotzek, M. u. a. (Hrsg.): Sprache im Fach – Sprachlichkeit und fachliches Lernen. S. 167–184. Münster, New York: Waxmann.
- Verboom, L. (2008). *Sprachförderung im Mathematikunterricht*. Zuletzt eingesehen am 16. 6. 22 unter: <https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/2116>
- Verboom, L. (2011). *Individuelles Wissen (mit)teilen. Über Mathematik sprechen*. Grundschule Mathematik; Heft 31, S. 40–43.
- Verboom, L. (2017). *Fachbezogene Sprachförderung im Mathematikunterricht. Das WEGE-Konzept: ein übersichtlicher Weg durch den Sprachförder-Dschungel*. In: Grundschule aktuell, Heft 137. Frankfurt/Main: Grundschulverband e. V.

Winter, H. (1994). *Sachrechnen in der Grundschule. Problematik des Sachrechnens. Funktionen des Sachrechnens. Unterrichtsprojekte*. Berlin: Cornelsen Scriptor.

White, O. & Haring, N. (1980). *Exceptional Teaching: A Multimedia Training Package*. Columbus, OH: Merrill.

Wittmann, E., Müller, G., Hengartner, E. & Wieland, G. (2012). *Schweizer Zahlenbuch 2*. Schulbuch. Zug: Klett & Balmer.

Wittmann, E., Müller, G., Hengartner, E. & Wieland, G. (2012). *Schweizer Zahlenbuch 3*. Schulbuch. Zug: Klett & Balmer.

Wolery, M., Busick, M., Reichow, B. & Barton, E. (2010). *Comparison of overlap methods for quantitatively synthesizing single-subject data*. *The Journal of Special Education*, 44, 18–28.

Wurst, S. & Wurst D. (2020). *Textaufgaben für jeden Tag – 3./4. Klasse. Grundrechenarten als Textaufgaben, z. B. Längenmasse, Gewichte im Zahlenraum bis 1000*. Hamburg: Persen.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Hepberger, B. Sprachliche Anforderungen im Math-Unterricht (Vorlesung HfH, 2019, unveröffentlicht)	10
Abb. 2: Einfluss der Sprachkompetenz auf die Mathematikleistung (Prediger, 2015)	11
Abb. 3: Fachunterricht als CALP-Sprachbad (Leisen, 2010, S. 76)	12
Abb. 4: Beispiel eines Wortspeichers zum Thema Hundertertafel (WEGE-Konzept, Pikas kompakt) https://pikaskompakt.dzlm.de/schwerpunkte/sprachbildendunterrichten#toc--wege-konzept-sRwrGuOH	13
Abb. 5: Ganzheitliche Übung, Dominosteine (WEGE-Konzept, Pikas kompakt) https://pikas-kompakt.dzlm.de/schwerpunkte/sprachbildend-unterrichten#toc--wege-konzept-sRwrGuOH	14
Abb. 6: Forscherbericht zur Hundertertafel (WEGE-Konzept, Pikas kompakt) https://pikas-kompakt.dzlm.de/schwerpunkte/sprachbildend-unterrichten#toc--wege-konzept-sRwrGuOH	14
Abb. 7: Prozessmodell zur Bearbeitung von Textaufgaben von Kurt Reusser (Reusser, 1989, S. 91)	24
Abb. 8: Verordnung typischer Fehlerursachen im Prozessmodell für das Textaufgabenlösen von Reusser (1997), Fehlerursachen eingefügt nach Prediger und Dröse (2021, S. 123)	25
Abb. 9: Beispielhafte Aufgabenbearbeitung in Reussers Prozessmodell (1989, S. 213 ff., In: Dröse, 2019, S. 13)	26
Abb. 10: Beispiel Infonetz (aus dem Unterricht der Autorin, Nachbesprechung einer Aufgabe)	29
Abb. 11: Entscheidungsbaum zur Bestimmung von Schwierigkeiten beim Aufbau eines Situationsmodells während der Bearbeitung mathematischer Textaufgaben (Stephany, 2018, S. 42)	32
Abb. 12: Checkliste zum Lösen der Textaufgaben (siehe a. Anhang 2)	43
Abb. 13: Baseline / Pool 1, Kind X	44
Abb. 14: Phase B1, Pool 2, Kind X	45
Abb. 15: Phase B2, Pool 3, Kind X.....	45
Abb. 16: Baseline, B1 und B2 mit Trendlinie aus Baseline, Kind X	46
Abb. 17: Baseline / Pool 1, Kind Y	46
Abb. 18: Phase B1, Pool 2, Kind Y	47
Abb. 19: Phase B2, Pool 3, Kind Y	47
Abb. 20: Baseline, B1 und B2 mit Trendlinie aus Baseline, Kind Y	48
Abb. 21: Baseline / Pool 1, Kind Z	48
Abb. 22: Phase B1, Pool 2, Kind Z	49
Abb. 23: Phase B2, Pool 3, Kind Z.....	49
Abb. 24: Baseline, B1 und B2 mit Trendlinie aus Baseline, Kind Z	50
Abb. 25: Pool 1, Kind X, Y und Z	50

Abb. 26:	Pool 2, Kind X, Y und Z	51
Abb. 27:	Pool 3, Kind X, Y und Z	51
Abb. 28:	Pool 1, 2 und 3 mit Kind X, Y und Z (Gesamtschau)	52
Abb. 29:	Skizzen der Autorin zur Berechnung des PEM-T: Trendlinien aus B1 in B2 weitergezogen	55

7.3 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Unterschiede zwischen BICS und CALP (Leisen, 2011, S. 12, nach Cummins 2000)	8
Tab. 2: Merkmale der Alltags- und der Bildungssprache (Leisen, 2011, S. 13)	9
Tab. 3: Lernvoraussetzungen in Bezug auf Lesestrategien (Schmitz & Karstens, 2021)	27
Tab. 4: Einordnung oberflächlicher Bearbeitungselemente in Reussers Prozessmodell (Schlager, 2017)	28
Tab. 5: Leseplan zum Umgang mit dem Info-Netz (Dröse, Prediger & Marcus 2017)	30
Tab. 6: Unterrichtsphasen mit verschiedenen Zielen zum Strategieerwerb (Dröse & Prediger, 2018)	31
Tab. 7: Übersicht über den Ablauf der Studie (Stephany, S. 221)	33
Tab. 8: Zusammenfassung der Designprinzipien und Designelemente (Dröse, 2019, S. 295)	34
Tab. 9: Zusammenfassung des Multiple-Baseline-Design (nach Jain & Spiess, 2012, S. 231)	39
Tab. 10: CBM, erstellt durch Autorin	39
Tab. 11: Verlaufsplanung	42
7.4 Verzeichnis Anhang	72
A1 Schriftliche Auswertung der Förderung, Formular	73
A1.1 Schriftliche Auswertung der Förderung durch die SuS	75
A2 Checkliste zur Bearbeitung von Textaufgaben	77
A3 Beispiele Textaufgaben aus Pool 1	78
A4 Beispiele Textaufgaben aus Pool 2	78
A5 Beispiele Textaufgaben aus Pool 3	79
A6 Textmerkmale zur Analyse von Textaufgaben nach David Bednorz	80
A7 Sammlung von Methoden zur Realisierung sprachsensiblen Mathematikunterrichts	82
A8 Datensätze für die Statistiken	83
A9 Standardisierte Tests zur Studie «SOKKE»	85
A10 Beispielaufgabe mit Infonetzen und Analyse der Hürden in Referenzstrukturen (Dröse et al., 2017, S. 3)	86
A11 Beispiele aus Pool 2, gelöst von Kind Y	87

Auswertung Förderprogramm Textaufgaben Name: _____

1. Du hast über mehr als 8 Wochen am Förderprogramm teilgenommen und regelmässig Textaufgaben gelöst. Wie hast du dich zu Beginn dieser Zeit gefühlt, wenn du vor einer neuen Aufgabe gesessen hast? Markiere die passenden Felder!

genervt kompetent zuversichtlich
ängstlich interessiert gut
hilflos zufrieden
unsicher gelangweilt erwartungsvoll

2. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du vor einer neuen Textaufgabe sitzt? Bitte markiere die entsprechenden Felder!

genervt kompetent zuversichtlich
ängstlich interessiert gut
hilflos zufrieden
unsicher gelangweilt erwartungsvoll

3. Bitte beschreibe, was du in dieser Zeit gelernt hast:

4. Was hat dir geholfen, damit du erfolgreicher geworden bist im Lösen von Textaufgaben? Bitte markiere die entsprechenden Felder!

5. Und was hat dir **besonders gut** geholfen? Welche Strategie würdest du anderen Kindern empfehlen?

Wir werden nun mit der ganzen Klasse eine Lernzielkontrolle mit Textaufgaben schreiben. Hoffentlich freust du dich darauf! Zeige, was du gelernt hast!

Foto: Carmen Kuhn

A1.1 Schriftliche Rückmeldungen von X, Y und Z

Antworten von X, Y und Z

1. Vor Beginn der Förderung fühlte sich X: unsicher, aber gut
1. Vor Beginn der Förderung fühlte sich Y: unsicher und hilflos
1. Vor Beginn der Förderung fühlte sich Z: unsicher, erwartungsvoll und gut

2. Nach der Förderung fühlte sich X: gut, zuversichtlich, zufrieden
2. Nach der Förderung fühlte sich Y: gut, zuversichtlich, zufrieden
2. Nach der Förderung fühlte sich Z: interessiert, zufrieden, gut

3. X gibt an, Folgendes gelernt zu haben:
«Ich habe ganz gut gelernt zu schreiben und zu kapieren.»
3. Y gibt an, Folgendes gelernt zu haben:
«Sorgfältig lesen, Deutsch und Mathematik, vor allem mit der Zeit rechnen.»
3. Z gibt an, Folgendes gelernt zu haben:
«Ich verstehe jetzt viel besser Textaufgaben und finde meistens heraus, was man ausrechnen kann. Ich habe auch gelernt, eine Frage und eine Antwort zu schreiben.»

4. Das hat X geholfen, dass sie erfolgreicher geworden ist:
 - sorgfältiges Lesen
 - die ruhige Atmosphäre
 - das Skizzieren
 - das Info-Netz
 - ich selber
 - das gemeinsame Nachbesprechen der Aufgaben
4. Das hat Y geholfen, dass er erfolgreicher geworden ist:
 - das Info-Netz mit Post-ist
 - sorgfältiges Lesen
 - das Skizzieren
 - Frau Kuhn
 - Schlüsselwörter unterstreichen
 - dass ich unbekannte oder schwierige Wörter nachfragen konnte
 - das gemeinsame Nachbesprechen der Aufgaben

4. Das hat Z geholfen, dass sie erfolgreicher geworden ist:

- das Info-Netz mit Post-ist
- sorgfältiges Lesen
- das Skizzieren
- Schlüsselwörter unterstreichen
- dass ich unbekannte oder schwierige Wörter nachfragen konnte
- die ruhige Atmosphäre

5. Das würde X anderen SuS empfehlen:

«Ich würde von Anfang an mit Info-Netzen arbeiten, das hilft.»

5. Das würde Y anderen SuS empfehlen:

«Am meisten hat mir geholfen, die Schlüsselwörter herauszufinden und zu unterstreichen.»

5. Das würde Z anderen SuS empfehlen:

«Ich würde

Checkliste für Textaufgaben:

1. Ich lese die Aufgabe sorgfältig durch.
2. Alle Ausdrücke, die ich nicht ganz verstehe, unterstreiche ich grün und frage nach.
3. Ich erzähle die Geschichte in eigenen Worten nach.
4. Ich schreibe auf, was ich herausfinden möchte. (Frage)
5. Ich unterstreiche alle wichtigen Informationen gelb.
6. Ich schreibe diese Informationen auf Post-it-Zettel.
7. Ich klebe die Zettel auf ein Blatt und zeige mit Pfeilen an, was nacheinander kommt.
8. Ich schreibe die passende Rechnung auf und rechne sie aus.
9. Ich schreibe einen Antwortsatz.
10. Ich überprüfe, ob meine Antwort stimmen kann.

(erstellt durch die Autorin)

A3 Beispiele Textaufgaben aus Pool 1

Textaufgaben: Pool 1

Name: _____

1.2) Milo hat eine Ammoniten-Sammlung. Er hat 5 Stapel Ammoniten. Jeder Stapel besteht aus 4 Ammoniten.

Frage: _____

Skizze:

Rechnung: _____

Antwort: _____

(in Anlehnung an Wurst & Wurst, 2020)

Textaufgaben: Pool 1

Name: _____

1.3) Andrey geht mit seinem Vater wandern. Es ist wunderschönes Frühlingswetter. Die Wanderung dauert fünf Stunden. Um sieben Uhr früh sind sie losgegangen.

Frage: _____

Skizze:

Rechnung: _____

Antwort: _____

(in Anlehnung an Wurst & Wurst, 2020)

A4 Beispiele Textaufgaben aus Pool 2

Textaufgaben: Pool 2

Name: _____

2.4) Sasha möchte im Zentrum ~~heute~~ Kerzen herstellen, denn schon bald ist es Weihnachten und er benötigt noch Geschenke. Seine Kerzen sollten etwa 20 cm hoch werden, pro Kerze benötigt er also etwa 23 cm weissen Docht. Er möchte 7 Kerzen ziehen.

Frage: _____

Skizze:

Rechnung: _____

Antwort: _____

(in Anlehnung an Wurst & Wurst, 2020)

Textaufgaben: Pool 2

Name: _____

2.11) Laura hat eine Katze, die sie sehr gerne hat. Heute geht Laura ins Einkaufszentrum ~~Sibylla~~ um Futter für ihre Katze Luna zu kaufen. Sie kauft Futter für eine ganze Woche (7 Tage). Luna braucht ca. 60 Gramm Futter pro Tag.

Frage: _____

Skizze:

Rechnung: _____

Antwort: _____

(in Anlehnung an Wurst & Wurst, 2020)

A5 Beispiele Textaufgaben aus Pool 3

Name: _____

Textaufgaben: Pool 3

3.6) Die Löwen im Zürcher Zoo haben zwei Junge bekommen. Viele Besucher möchten die Löwen-Babys sehen. Um sie nicht zu sehr zu stören, dürfen nur 100 Personen pro Tag zu ihnen.
Am Morgen sind zwei Schulklassen da, in der einen sind 25 Kinder, in der anderen 23. Die eine Klasse wird von zwei Lehrerinnen begleitet, die andere von einer Lehrerin und von einem Lehrer. Danach kommt eine Gruppe mit 28 Besuchern und anschliessend noch eine Mutter mit ihren beiden Kindern.

Frage: _____

Skizze:

Rechnung: _____

Antwort: _____

(in Anlehnung an Sander, M., 2020)

Name: _____

Textaufgaben: Pool 3

3.10) Tili und ihre Mutter besuchen eine Freundin der Mutter in München, diesmal fahren sie mit dem Auto. Die reine Fahrtzeit beträgt ca. 4 Stunden, eine Stunde sitzen sie aber noch gemütlich in einer Autobahnraststätte, machen Pause, lesen Zeitung und bestellen sich eine Kleinigkeit zu essen. Gegen 14 Uhr treffen sie bei der Freundin ein.

Frage: _____

Skizze:

Rechnung: _____

Antwort: _____

(aus der Klasse)

A6 Textmerkmale zur Analyse von Textaufgaben nach David Bednorz (2020, S. 135 ff.)

Mathematische Begriffe Mathematische Begriffe sind die Grundlage der Kommunikation von mathematischen Objekten und Operationen und haben eine hohe Bedeutung für den Aspekt Sprache als Lerngegenstand im Mathematikunterricht.
Diskontinuierlicher Text Mathematische Textaufgaben können durch Abbildungen, Tabellen oder Illustrationen unterbrochen werden. Sie können als Hilfe dienen, aber auch als Lerngegenstand und aufgrund der typischen Text-Bild-Referenzen in der mathematischen Kommunikation sind sie ein bedeutender Bestandteil von Textaufgaben.
Symbole Mathematische Kommunikation verfolgt eine präzise Darstellung von mathematischen Objekten und Operationen. Symbole ermöglichen eine Verdichtung der Kommunikation durch Formalisierung und die Reduktion von Redundanz. Symbole sind typische Merkmale von mathematikhaltigen Texten.
Zahlen Zahlen als mathematische Objekte sind grundlegend für viele mathematische Textaufgaben zur Berechnung ausgewählter Sachverhalte. Durch Zahlen werden explizit Anzahl und Größen repräsentiert.
Nominalisierung Die Objektivierung von Verben in Nomen ist typisch für bildungssprachliche und fachsprachliche Kommunikation. Durch die Verwendung von Nominalisierungen wird die Kommunikation verdichtet, da nicht Handlungen, sondern Objekte beschrieben werden.
Durchschnittliche Silbenzahl im Text Fachsprachliche Texte haben häufig einen hohen Anteil an komplexen Wörtern. Komplexe Wörter zeichnen sich unter anderem durch eine hohe Anzahl Silben aus, die Informationen und Aussagen verdichten. Die durchschnittliche Silbenzahl im Text kann als Indikator für die Komplexität der Wörter in einem Text betrachtet werden.
Gebräuchlichkeit des Wortschatzes im Text Fachsprachliche Texte zeichnen sich, wie beim Textmerkmal <i>durchschnittliche Silbenanzahl</i> beschrieben, durch einen hohen Anteil an komplexen Wörtern aus. Ein zweiter Indikator, der Aufschluss über die Komplexität der Wörter geben kann, ist die Frequenz der Wörter im Wortschatz. Häufige Wörter sind leichter, seltene Wörter kompliziert. Durch den Indikator Gebräuchlichkeit des Wortschatzes wird die Häufigkeit der Einzelwörter in einem Referenzkorpus ermittelt und für den Text berechnet. Ist die Gebräuchlichkeit hoch, ist davon auszugehen, dass Inhalte, Gegenstände und Informationen explizit dargestellt werden sollen.
Passiv Die Formulierung im Passiv ist ein typisches stilistisches Textmittel der bildungs- und fachsprachlichen Verwendung. Die Verwendung des Passivs dient insbesondere der Verallgemeinerung von Sätzen.
Unpersönliche Sprache Die Vermeidung von Eigennamen und Personalpronomen kann zur Verwendung von unpersönlichen sprachlichen Mitteln führen, beispielsweise von Man- und Es-Konstruktionen. Solche Konstruktionen dienen ebenfalls der Verallgemeinerung von Sätzen.
Füllwörter Füllwörter sind typisch für die mündliche Kommunikation, werden jedoch auch für schriftliche Kommunikation verwendet, um zusätzliche Redundanz zu schaffen. Daneben scheinen Texte mit Füllwörtern weniger verallgemeinernd, z. B. «muss es auch ...»
Modalverben Modalverben dienen dazu, Handlungen als Möglichkeiten oder Notwendigkeiten zu formulieren. Durch die Verwendung ergeben sich Charakteristika von Diskussionsstrukturen in einem Text: «Muss es so sein?»

Verben im Perfekt

Bei mathematischen Textaufgaben werden Verben oft im Perfekt gebraucht, da Situationen dargestellt werden, die zwar abgeschlossen sind, deren Wirkung sich jedoch noch auf die Gegenwart ausprägt.

Lexikalische Vielfalt

Die Verwendung von unterschiedlichen Wörtern in einem Text ist typisch für bildungssprachliche und fachsprachliche Texte. Das liegt an der Verwendung von vielen Termini in bildungssprachlichen und fachsprachlichen Texten und an der Stilistik, direkte Wortwiederholung zu vermeiden.

Propositionaler Gehalt

Bildungs- und fachsprachliche Texte zeichnen sich durch eine hohe Informationsdichte aus. Propositionen bilden die Informationsdichte ab. Der Indikator propositionaler Gehalt betrachtet die Anzahl der Propositionen im Verhältnis zu den vorhandenen Sätzen im Text und gibt im Mittel an, wie viele Propositionen in einem Text verwendet werden.

Direkte Anaphorik

Direkte Bezüge zu bereits verwendeten Begriffen erzeugen eine hohe Kohärenz in einem Text, indem die Referenzen im Text klar sind. In mathematischen Textaufgaben kann die Anzahl der Verwendungen von direkter Anaphorik als Mass dafür angesehen werden, wie deutlich Referenzen im Text gekennzeichnet werden.

Konjunktionen

Die Verknüpfung von Textteilen kann durch Konjunktionen geschehen. Konjunktionen sind ein bedeutender Bestandteil, um logische Verknüpfungen herzustellen.

Präpositionen

Präpositionen sind ein bedeutendes sprachliches Mittel für mathematische Texte. Sie ermöglichen die Kommunikation von Raum (Lokalität) und Zeit (Temporalität), die für die Vermittlung von Real- und Formalbezügen in Textaufgaben zentral sind.

**A 7 Sammlung von Methoden zur Realisierung sprachsensiblen Mathematikunterrichts
(Meyer, M. & Prediger, S., 2012, S. 7)**

Methoden zur Förderung durch reichhaltige Kommunikationssituationen	
Ich-Du-Wir	Dreiphasig Annäherung an ein Thema mit grösser werdender Gruppe zum Austausch divergierender Ideen bzw. Lösungswege
Strategiekonferenzen	Gegenseitiges Erläutern und Beraten von Ideen bzw. Lösungswegen nach individuellen Arbeitsphasen
Kugellager	Variantenreiche Methode zum Referieren und Zuhören; die Lernenden setzen sich in zwei Kreisen gegenüber, Partnerwechsel erfolgen durch Rotation der Kreise
Kartenabfrage	Brainstormingverfahren mit anschliessender Strukturierung und Diskussion der Ideen und/oder Fragen
Methoden für fokussierte Förderung auf Wort- und Satzebene	
Wortliste/Wortspeicher	Liste wichtiger Wörter und Fachbegriffe
Wortfeld	Sammlung von ungeordnet vorgegebenen Fachbegriffen und Satzbruchstücken (z. B. auf Lernplakat)
Satzgeländer	Gerüst aus vorgegebenen Wörtern oder Satzmustern (z. B. in Sprechblasen)
Lückentext/Lückenbild	Vorgegebener Text mit sprach- und mathematikdidaktisch sinnvoll eingebauten Lücken
Fragemuster	Sammlung standardisierter Fachfragen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades
Partnerkärtchen	Sammlung von Kartensätzen mit paarweise angeordneten Fragen und Antworten zu einem bestimmten Fachthema
Mindmap	Von einem zentralen Begriff ausgehende hierarchische Aststruktur mit Begriffen, Stichworten und Bildern zu einem Thema
Fehlersuche	In Bildern oder Texten bewusst Fehler einbauen bzw. eingebaute Fehler finden lassen
Methoden für fokussierte Förderung auf Text- und Diskursebene	
Textpuzzle	Ungeordnet vorgegebene Sätze, Satzteile oder Einzelwörter zum Zusammensetzen in angemessenen Reihenfolgen
Thesentopf	Sammlung von Pro-Kontra-Thesen als wiederaufgreifbare Stütze bei der Führung eines Diskurses

A8 Datensätze für die Statistiken

Pool 1, Kind X (Lorin, orange)

Aufgaben Pool 1	1	2	3
Punkte	5	8	5

Pool 1, Kind Y (Rayan, violett)

Aufgaben Pool 1	1	2	3
Punkte	7	8	4

Pool 1, Kind Z (Anika, blau)

Aufgaben Pool 1	1	2	3
Punkte	1	1	4

Pool 2, Kind X (Lorin, orange)

Aufg. Pool 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Punkte	2	6.5	1	3	5	3	8	5.5	11.5	14	11	8	7	15	13

Pool 2, Kind Y (Rayan, violett)

Aufg. Pool 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Punkte	3	10.5	3	7	5	11	12	13	12.5	15	15	11	11	14	15

Pool 2, Kind Z (Anika, blau)

Aufg. Pool 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Punkte	1	3	2	3	8.5	5.5	10.5	7.5	9	9	15	11	9	11	16

Pool 3, Kind X (Lorin, orange)

Aufg. Pool 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Punkte	8	11	10	13	14	12	13	16.5	10.5	16.5	krank	13	13.5	13.5	15

Pool 3, Kind Y (Rayan, violett)

Aufg. Pool 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Punkte	8	13	12	12	15	15	18	19.5	17	15.5	14	16	15.5	20	krank

Pool 3, Kind Z (Anika, blau)

Aufg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pool 3															
Punkte	15	17	14	10	14	14	19	19	11.5	14	20	12	11.5	13.5	13

Pool 1, Kind X, Y und Z (Lorin, orange, Rayan, violett, Anika, blau)

Pool 2, Kind X, Y und Z (Lorin, orange, Rayan, violett, Anika, blau)

Pool 3, Kind X, Y und Z (Lorin, orange, Rayan, violett, Anika, blau)

Pool 1, 2, 3 mit Kind X, Y, Z (Gesamtschau, Querformat)

A9 Standardisierte Tests zur Studie «SOKKE»

- **Mathematikleistung:** DEMAT 1+ (Krajewski et al., 2002a), DEMAT 2+ (Krajewski et al., 2002b), DEMAT 3+ (Roick et al., 2004)
- **Sprachstand:** Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik für Ausländer- und Aussiedlerkinder (Hobusch et al., 2002)
- **Kognitive Grundfähigkeiten in Klasse 1:** CFT Grundintelligenztest (Cattell et al., 1997)

A10 Beispielaufgabe mit Info-Netzen und Analyse der Hürden in Referenzstrukturen (Dröse et al., 2017, S. 3)

- | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| Textaufgabe: | (1) Ihrem Bruder Jonas | gibt | sie 1 € ab. |
| | Wem? (Dativ) | | Wer? (Nominativ) |
| Lernende 1 versteht: | (2) Ihr Bruder Jonas | gibt | ihr 1 € ab. |
| | Wer? (1. im Satz) | | Wem? (2. im Satz) |
| Lernende 1 sagt: | (3) Ihr Bruder Jonas | gibt | sie 1 € ab. |
| | Wer? (Nom., 1. im Satz) | | Wem? (Nom., 2. im Satz) |
| Lernende 2 erklärt: | (4) Sie gibt doch | | ihr Bruder ein. |
| | Wer? (Nom., 1. im Satz) | | ? ihrem ? einen Euro?? |

Textaufgaben: Pool 2

Name: [REDACTED]

2.2) Mia und ihre Mutter machen eine lange Wanderung. Es geht steil bergauf.
Zum Glück sind sie gut ausgerüstet! Sie verlassen das Haus am Morgen um
9.30 Uhr und sind erst wieder um 16 Uhr am Nachmittag zurück.

Frage: Wie viel stunde haben die gehbraucht.

Skizze:

Rechnung: $9:30 + 6:30 = 16:00$
ihre

Antwort: Mia und ihre Mutter haben 6 stunden
und 30 minute.

(in Anlehnung an Wurst & Wurst, 2020)

- 1) 1
- 2) 1
- 3) -
- 4) 1 1/2
- 5) 1 1/2
- 6) 1 1/2
- 7) 1
- 8) 1
- 9) 1
- 10) 1

10 1/2

Textaufgaben: Pool 2

Name: [REDACTED]

2.14) Die Erdmännchen im Zürcher Zoo haben Nachwuchs (Junge) bekommen. 6 Erdmännchen-Mütter haben je 4 Babys bekommen und 2 Erdmännchen-Mütter haben je 3 Babys bekommen.

Frage: Wie viel Babys hat es?

Skizze:

Rechnung: $6 + 4 = 10$
 $3 + 3 + 4 = 10$

Antwort: Es hat 10 Babye

(in Anlehnung an Sander, M., 2020)

- 1) 2
- 2) 2
- 3) 2
- 4) 2
- 5) 1
- 6) 1
- 7) 1
- 8) 1
- 9) 1
- 10) 1

14